

BioPirineo cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU.

R4.1 Diagnóstico socioeconómico y ambiental de la actividad turística en los Valles Occidentales Aragoneses

Proyecto BioPirineo

Fecha actualización: febrero 2025

Autores: Gerard Codina y Francesc Cots (eco-union)

Revisor: Jeremie Fosse (eco-union)

Contacto: info@ecounion.eu

Sitio web de BioPirineo: www.biopirineo.es

ÍNDICE

1. Resumen Ejecutivo.....	3
1.1. Actividad turística en el Pirineo Aragonés y la Jacetania.....	3
1.2. Actividad turística en Los Valles Occidentales.....	4
1.3. Entrevistas	5
2. Introducción	7
3. Contexto: actividad turística en el Pirineo Aragonés y la Jacetania	8
3.1. Características y recursos turísticos del Pirineo aragonés y la Jacetania	9
3.2. Oferta de alojamientos turísticos en el Pirineo aragonés y la Jacetania.....	9
3.2.1. Pirineo aragonés	10
3.2.2. Comarca de la Jacetania	10
3.3. Ocupación de alojamientos turísticos en el Pirineo aragonés y la Jacetania	11
3.3.1. Alojamientos hoteleros en el Pirineo aragonés y la Jacetania.....	11
3.3.2. Cámpines, apartamentos y alojamiento rural en el Pirineo aragonés.....	12
3.4. Temporada turística y estacionalidad	14
4. Análisis específico de la actividad turística en los Valles Occidentales.....	16
4.1. Características y recursos turísticos	18
4.2. Actividades económicas.....	19
4.3. Oferta y plazas de alojamiento en los municipios del parque	20
4.4. Número de visitantes, origen e intereses.....	23
4.5. Temporada turística y estacionalidad	27
4.6. Demografía y estadísticas censales	29
5. Investigación cualitativa: entrevistas	32
5.1. Modelo de desarrollo turístico	33
5.1.1. Desestacionalización del Turismo.....	34
5.1.2. Mejora de Infraestructuras y Servicios.....	34
5.1.3. Promoción y Gestión del Patrimonio histórico, cultural y natural	35
5.1.4. Diversificación de la Oferta Turística	36
5.2. Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades	36
5.2.1. Fortalezas	36
5.2.2. Debilidades	36
5.2.3. Oportunidades.....	37
5.2.4. Amenazas	38
5.3. Impactos de la actividad turística.....	38
5.3.1. Impactos positivos.....	38
5.3.2. Impactos negativos	39
5.4. Estrategias de desarrollo y propuestas de acción	39
6. Conclusiones.....	43
6.1. Recursos turísticos basados en el patrimonio natural y cultural	43
6.2. Disminución en la ocupación y expansión y diversificación de la oferta de alojamiento	43
6.3. Perfil del visitante: turismo nacional, familiar y de corta duración.....	44
6.4. Alta estacionalidad turística	45
6.5. Necesidad de diversificar la oferta turística	46
6.6. Mitigación de impactos medioambientales	46
7. Referencias.....	48
8. Anexo:.....	51
8.1. Análisis DAFO.....	51
8.2. Gobernanza del modelo turístico	53

1. Resumen Ejecutivo

Mediante el proyecto **BioPirineo** se pretende impulsar y poner en valor la economía del **Pirineo aragonés** a través de diversas actividades económicas y sostenibles en los sectores forestal, ganadero y turístico, con el objetivo de promover el crecimiento y desarrollo del entorno mediante acciones concretas, eficaces y realistas.

Este diagnóstico tiene como objetivo establecer las bases para la creación de un **plan de turismo sostenible en el área del parque natural de los Valles Occidentales** (Huesca). El documento presenta un análisis que examina la situación actual de la región en relación con el sector turístico, abarcando aspectos demográficos, económicos y la oferta turística disponible. Además, incluye una **evaluación del contexto turístico** que analiza la **afluencia de visitantes**, su procedencia, la duración de sus estancias y las actividades que realizan en el Pirineo Aragonés, la Jacetania y, de manera más específica, en los pueblos dentro del **área de influencia** del Parque Natural de los Valles Occidentales. Por último, se recogen **opiniones y perspectivas** a través de **entrevistas** a actores locales, con el fin de comprender su visión de la zona sobre el turismo, impactos y sus expectativas para el desarrollo futuro de la actividad turística.

El objetivo final del diagnóstico es el de proporcionar información válida para reflexionar sobre un **modelo de turismo regional responsable** que permita un desarrollo responsable con el medio ambiente como con la comunidad local, contribuyendo a la fijación de población y a la conservación del entorno.

La metodología de este informe se ha estructurado en tres secciones principales; primero se llevó a cabo una investigación para recopilar datos sobre la actividad turística en el **Pirineo aragonés y la Comarca de la Jacetania**, considerando el contexto en el que se sitúa el Parque Natural de los Valles Occidentales. En segundo lugar, se recopilan datos específicos de **los pueblos que pertenecen a los Valles Occidentales o que se encuentran bajo su área de influencia**, con un enfoque en el alojamiento turístico. También se incluye información de las oficinas turísticas situadas en los términos municipales de los Valles Occidentales, con el fin de evaluar las visitas de turistas al parque, la estacionalidad de la actividad turística y los datos censales para analizar la situación demográfica. Finalmente, se presentan y analizan los resultados de las **entrevistas realizadas a los habitantes y actores locales**, quienes comparten sus opiniones y perspectivas sobre el desarrollo del sector turístico y su impacto en el territorio y la población.

El informe finaliza con una sección de conclusiones que resume la información clave extraída de las distintas partes del documento. Se acompaña el diagnóstico con un anexo que incluye un análisis DAFO sobre la actividad turística del parque natural de los Valles Occidentales, teniendo en consideración el cambio climático, un breve análisis de los actores y las figuras que participan en el proceso de gobernanza de la actividad turística en el parque natural y una figura que lo ilustra.

A continuación, se sintetizan los resultados y las conclusiones más significativas del diagnóstico.

1.1. Actividad turística en el Pirineo Aragonés y la Jacetania

Entre 2023 y 2024, la **oferta y la ocupación de los alojamientos turísticos** en la Jacetania y el Pirineo Aragonés ha mostrado una **tendencia a la baja en términos de ocupación**, mientras que la **oferta** ha experimentado una **ligera expansión y diversificación**. Aunque estos datos no son suficientes para definir una tendencia a largo plazo en la actividad turística de la zona, sí aportan información relevante sobre el desarrollo de los alojamientos en los últimos años, especialmente en el contexto de la recuperación posterior a la pandemia de COVID-19.

Para estos años y en términos de **ocupación**, se observa una ligera **tendencia general de disminución en el número de viajeros y pernoctaciones** en los últimos años, especialmente en los alojamientos hoteleros y apartamentos turísticos. Aunque la ocupación por parte de turistas extranjeros ha incrementado en algunos segmentos, la **caída en los viajeros nacionales** ha impactado negativamente las cifras globales. Los cámpines y el turismo rural presentan algunas mejoras, pero en conjunto también muestran una tendencia a la baja en la ocupación total. La estancia media ha mostrado ligeras variaciones y la cuota de mercado en Aragón ha disminuido en todos los tipos de alojamiento.

Esta situación contrasta con la actividad turística a nivel nacional, donde se ha observado una tendencia de **recuperación y crecimiento** entre 2022 y 2024. Mientras que en el Pirineo aragonés y la Jacetania la disminución

de viajeros nacionales ha afectado las cifras globales, en el conjunto de España tanto los turistas nacionales como los extranjeros han impulsado un aumento en la demanda de alojamientos. A nivel nacional, los hoteles han experimentado un notable incremento en pernoctaciones, registrando más de 121 millones de turistas nacionales y 224 millones de turistas extranjeros en 2023.

En España, los alojamientos rurales y cámpines han crecido en pernoctaciones, especialmente entre los turistas extranjeros, con apartamentos turísticos alcanzando más de 48 millones de pernoctaciones en 2023. Mientras la **cuota de mercado en el Pirineo aragonés ha disminuido**, la actividad turística a nivel nacional ha mostrado una recuperación sólida.

En cuanto a la **oferta**, el Pirineo Aragonés ha experimentado un **leve crecimiento en el alojamiento hotelero**, manteniendo el 36% de las plazas de Aragón. Los cámpines han visto una ligera reducción en establecimientos pero casi sin cambios en el número de plazas, representando el 71% de las plazas de cámpines en Aragón. Los apartamentos turísticos y las viviendas de turismo rural han aumentado tanto en establecimientos como en plazas, representando el 55% y el 46% de las plazas de Aragón, respectivamente, reflejando una **diversificación en la oferta**. En la **Jacetania**, aunque la oferta se ha mantenido constante en términos de número total de establecimientos y plazas, ha habido variaciones dentro de los diferentes tipos de alojamiento. Los hoteles y similares, así como los apartamentos turísticos, han aumentado ligeramente, mientras que los cámpines y el turismo rural han experimentado una reducción.

Con relación a la **estacionalidad turística**, el análisis muestra variaciones significativas a lo largo del año en términos de ocupación de alojamientos y empleo. La **temporada alta**, de junio a agosto, concentra el mayor número de viajeros, con agosto como el mes de mayor afluencia, seguido de julio. Los meses con menor actividad turística son de marzo a mayo y de octubre a noviembre, siendo noviembre el mes con la menor afluencia de turistas. Aunque el período de diciembre a febrero tiene una actividad relativamente baja en comparación con el verano, se observa un ligero repunte en la afluencia de visitantes entre finales de diciembre y principios de febrero. Aunque predominan los turistas nacionales en ambas temporadas, la diferencia con los extranjeros es ligeramente menos pronunciada en temporada baja. La demanda de personal en los hoteles también varía, aumentando en temporada alta y disminuyendo en temporada baja. La **pandemia** afectó significativamente la ocupación en 2020, pero la actividad se ha recuperado de forma sólida a pesar de que no ha alcanzado los niveles de actividad de 2019.

1.2. Actividad turística en Los Valles Occidentales

El Parque Natural de los Valles Occidentales se destaca por la gran **diversidad de actividades turísticas** que ofrece: rutas de senderismo, vías ferratas, barranquismo, esquí nórdico y observación de aves, entre otras ofertas de **turismo activo**. La infraestructura y el medio natural para apoyar estas actividades es robusta, con la presencia de refugios de montaña, parques de tirolesas y centros de interpretación, facilitando un **turismo de naturaleza y aventura**.

Económicamente, los distintos municipios analizados han mostrado estabilidad y se han recuperado de forma sólida tras la pandemia de COVID-19. En particular, la **hostelería** ha demostrado ser un sector volátil, con signos de recuperación en algunos municipios y estabilidad en otros. Cabe destacar que la hostelería es la principal actividad económica en estos municipios, superando notablemente a otros sectores como el agrícola, industrial e incluso otros servicios. **Borau** y el **Valle de Hecho** destacan por su crecimiento en actividades económicas y su capacidad de recuperación en el sector de la hostelería.

Por su parte, en los Valles Occidentales también se observa una tendencia general de **crecimiento y diversificación en la oferta de alojamientos**. En 2023, municipios como **Aísa**¹ y el **Valle de Hecho** ofrecían una amplia variedad de opciones, incluidas viviendas de uso turístico, cámpines y hoteles. Comparando los datos de 2023 con los de 2019, se observa un aumento significativo en el número de viviendas de uso turístico y turismo rural en varios municipios, con Aísa y el Valle de Hecho liderando este incremento. Por otro lado, la disminución desde 2022 en la ocupación de alojamientos turísticos que se ha producido en la Jacetania y el Pirineo Aragonés en general no se ha podido corroborar para los municipios de los Valles Occidentales, por falta de datos actualizados.

¹ Tal y como se explica más adelante en el informe, los datos sobre infraestructura turística y alojamientos de Aísa pueden verse distorsionados por la estación de esquí de Candanchú; complejo perteneciente al municipio de Aísa pero fuera de los márgenes del parque de Los Valles Occidentales.

Según los datos proporcionados por las oficinas de turismo de Ansó y Valle de Hecho, la afluencia turística ha comenzado a reactivarse **tras la pandemia**, aunque todavía no alcanza los niveles previos de 2019. La mayoría de los visitantes son **turistas nacionales**, principalmente de **Aragón** (especialmente de Zaragoza), así como de la **Comunidad Valenciana, Cataluña, Madrid, el País Vasco**, etc. y suelen realizar **estancias cortas de un día**. Las actividades más populares incluyen el **senderismo y las visitas culturales**.

Es relevante señalar que, tal y como se recoge en las encuestas a visitantes realizadas en 2022 a través del **centro de interpretación** del parque natural de los Valles Occidentales, el **vehículo particular** es el principal medio de acceso (79%) al parque.

En términos **estacionales**, los meses de **julio y agosto** continúan siendo los de mayor afluencia. Aunque la pandemia tuvo un impacto severo en 2020, desde 2022, se ha observado una cierta reactivación de la actividad, con incrementos significativos en las visitas durante la primavera y el otoño de 2023, señalando así una posible ampliación de la temporada turística. Por otro lado, se observa que la afluencia de turistas en agosto de 2023 está significativamente por debajo de los niveles de 2019. En **Ansó**, el pico de visitas en agosto de 2023 se situó cerca de las 2.000, mientras que en 2019 alcanzaba alrededor de las 5.000.

Demográficamente, los municipios que se encuentran en el Parque Natural de los Valles Occidentales o que están relacionados con este se enfrentan a desafíos importantes. La población está **envejecida**, presentando una alta tasa de dependencia y una baja proporción de jóvenes. Esto refleja una baja tasa de natalidad y una emigración significativa de la población joven. La estructura poblacional y la elevada edad media apuntan un reto considerable para el relevo generacional y la sostenibilidad socioeconómica de estos municipios. Además, la población de los municipios es predominantemente **masculina**.

1.3. Entrevistas

El estudio sobre la actividad turística en el Parque Natural de los Valles Occidentales y los pueblos cercanos se ha complementado mediante **entrevistas a 25 personas** vinculadas directa o indirectamente con el turismo en esta región. Las entrevistas han abordado el desarrollo de la actividad turística, su relación con el territorio, el medio ambiente y la población local, así como los principales impactos y externalidades del sector.

En cuanto al **modelo de desarrollo turístico** y los objetivos planteados, existe un consenso general sobre la necesidad de **mejorar la regulación de la actividad turística** para proteger el medio ambiente y priorizar el bienestar de la población local. Las personas entrevistadas destacan la importancia de desarrollar un turismo responsable que respete el entorno natural y la identidad cultural de la región y que se distribuya a lo largo del año, priorizando estos aspectos por encima del aumento en el número de visitantes. En su lugar, proponen un enfoque en el que el turismo actúe como complemento y palanca para el desarrollo de otras actividades económicas que permitan **fijar población** y **diversificar la economía** a lo largo del año, además de poner en valor actividades tradicionales como la agricultura, la ganadería y el aprovechamiento silvícola, entre otras.

Para ello, se hace hincapié en la necesidad de **mitigar los impactos de la alta concentración de visitantes** durante el verano, mejorando el control sobre las acampadas y el acceso, estacionamiento y alojamiento indebidos en autocaravanas, así como optimizando los medios de movilidad pública y la gestión de residuos. La **desestacionalización y diversificación** de la oferta turística se consideran estrategias clave para lograr un turismo más equilibrado y sostenible. No obstante, la **despoblación** y la **falta de relevo generacional** siguen siendo preocupaciones recurrentes. Aunque el turismo puede ser una herramienta para atraer población, no puede ser la única solución debido a su carácter altamente estacional. A pesar de estos desafíos, el turismo sigue siendo vital para la economía local, generando empleo, contribuyendo a revitalizar el patrimonio cultural e histórico y dinamizando la zona, aunque la alta estacionalidad limita la estabilidad económica y laboral.

Se resalta la importancia de fortalecer actividades **económicas alternativas al turismo, así como diversificar la oferta turística a lo largo del año**, con el fin de mitigar la **estacionalidad** y promover un desarrollo más sostenible en la región. Potenciar actividades como la ganadería, la artesanía, y el turismo de naturaleza y activo, así como la creación de rutas temáticas, eventos culturales y actividades de aventura, son estrategias sugeridas para atraer turistas en temporadas bajas. Potenciar el desarrollo de **productos turísticos únicos**, como el turismo ornitológico y las travesías de montaña permitiría contribuir a un tejido económico más resiliente, sino que también ayudaría a fijar población en la zona.

En cuanto a **infraestructuras y servicios**, se destaca la necesidad de mejorar ciertos tramos viales, como las carreteras de acceso a Aísa, la que conecta Ansó con Navarra, y la que va de Hecho a Oza-Gabardito. También se señala la importancia de mejorar la señalización de caminos, senderos y rutas dentro del parque natural, así como la cobertura de servicios básicos como la telefonía móvil e internet. Además, se requiere una mejor **gestión de residuos** y se propone la instalación de baños públicos secos en áreas de gran afluencia turística dentro del parque natural, como zonas de estacionamiento, senderos y áreas de actividades al aire libre. Asimismo, se destaca la necesidad de estaciones depuradoras de agua en los municipios bajo el área de influencia del parque, ya que la falta de estas infraestructuras contribuye a la contaminación de los ríos y ecosistemas acuáticos de la zona, lo cual afecta negativamente el atractivo turístico de estos recursos naturales.

La implementación de servicios de transporte público más eficientes y con mayor frecuencia, como autobuses lanzadera, podría disminuir la dependencia de vehículos privados, mejorar la movilidad en la región y reducir la huella climática y medioambiental. Actualmente, el servicio de transporte público desde Jaca hacia el parque natural de los Valles Occidentales y viceversa es limitado e insuficiente para promover un modelo de movilidad sostenible que permita cubrir las necesidades de movilidad tanto de residentes como de turistas. Solo existe un autobús diario de ida y vuelta, con horarios muy reducidos y sin servicio los domingos y festivos, lo que restringe significativamente las opciones de acceso y movilidad. Uno de los problemas relacionados es la dificultad para contratar personal, especialmente en el sector de la hostelería, debido a las limitaciones de transporte para acceder a los centros de trabajo, lo que a menudo requiere un vehículo privado y carné de conducir. A esto se suma la escasez de viviendas asequibles para alquiler, lo que agrava la situación. La falta de opciones de transporte público que conecten las cabeceras de los valles y los municipios del parque con otras zonas de la comarca, como Jaca, la capital, se convierte en un freno estructural significativo para el desarrollo del turismo.

El **patrimonio histórico, cultural y natural** de la región ofrece un gran potencial para diversificar y enriquecer la oferta turística. Apoyar la valorización de la historia y la cultura local, junto con una mejor gestión y mantenimiento de sitios históricos y naturales, es fundamental. Se estima como muy necesaria una mayor colaboración entre los distintos ayuntamientos que se encuentran bajo el área de influencia del parque natural de Los Valles Occidentales, así como una coordinación efectiva entre estos con la Comarca de la Jacetania y la administración del parque natural, para desarrollar proyectos turísticos conjuntos y sostenibles.

El **entorno natural** privilegiado y el rico **patrimonio cultural** se perciben como las principales fortalezas de la región, atrayendo a un **turismo familiar**. A pesar de estas debilidades, existen **numerosas oportunidades** para desarrollar nuevas actividades al aire libre, promover el patrimonio cultural y natural, y desestacionalizar el turismo. No obstante, la región enfrenta amenazas importantes como la competencia de otras regiones turísticas, la sobre dependencia del turismo y los efectos del cambio climático.

Se considera fundamental enfocar la **promoción del parque natural hacia canales y medios especializados en turismo de naturaleza** y actividades que promuevan una interacción respetuosa con el entorno. En lugar de recurrir a estrategias genéricas de promoción en ferias de turismo convencionales o canales de difusión masivos, se sugiere dirigir los esfuerzos a aquellos segmentos de mercado que valoran y buscan experiencias sostenibles, como la observación de aves, el turismo activo, la interpretación de la naturaleza, el senderismo, el turismo histórico/cultural, o actividades de relajación en un entorno natural.

2. Introducción

El proyecto BioPirineo está liderado por ECODES y coordinado con el Instituto Pirenaico de Ecología, el Centro de Investigación Agroalimentaria de Aragón y eco-union. Cuenta con la financiación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Fundación Biodiversidad, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por los fondos Next Generation EU.

Eco-union tiene el papel de colaborar en la elaboración de un informe diagnóstico que contribuya a la consecución de la primera parte del objetivo 4: "Promover un modelo de turismo responsable con el medio ambiente y el desarrollo local, contribuyendo a la fijación de población y a la conservación del entorno". Los objetivos específicos de esta actividad consisten en realizar un diagnóstico socioeconómico y ambiental de la región y del contexto turístico actual, que servirán como base para la definición de un plan de turismo sostenible para los Valles Occidentales.

El objetivo final del presente informe es el de sentar las bases para la creación de un **plan de turismo responsable en los Valles Occidentales** que beneficie a la comunidad local, contribuyendo a la fijación de población y a la conservación del entorno natural y patrimonial. El documento incorpora un análisis socioeconómico en el que se examina la situación actual de la región en relación al sector turístico, incluyendo aspectos demográficos, económicos y sobre la oferta turística existente; una evaluación del contexto turístico en el que se analizan la afluencia de visitantes, su procedencia, duración de la estancia y las actividades que realizan en el Pirineo Aragonés, la Jacetania y de forma más específica en los términos municipales incluidos en el área de influencia socioeconómica del Parque Natural de los Valles Occidentales; y una recopilación de opiniones y perspectivas locales a través de entrevistas, en la que se busca comprender la visión de los habitantes y actores de la zona sobre el turismo, sus impactos y cómo desean que se desarrolle en el futuro.

La metodología de este informe se ha dividido en tres secciones principales. En primer lugar, se ha realizado una **investigación recogiendo datos sobre la actividad turística en el Pirineo aragonés y la Comarca de la Jacetania**, contexto en el que se ubica el parque natural de los Valles Occidentales. En segundo lugar, se han recopilado **datos específicos sobre los pueblos que pertenecen y/o se encuentran bajo el área de influencia del parque natural de los Valles Occidentales**, principalmente en materia de alojamiento turístico, así como datos de las oficinas turísticas presentes en los términos municipales englobados en los Valles Occidentales para evaluar la afluencia de turistas al parque, la estacionalidad y la información censal para conocer el estado demográfico. Finalmente, se presentan y analizan los resultados de las **entrevistas realizadas a habitantes y actores de los Valles Occidentales**, reflejando sus opiniones y visiones sobre el desarrollo del sector turístico y su relación con el territorio y la población. Se acompaña el diagnóstico con un anexo que incluye un análisis DAFO sobre la actividad turística del parque natural de los Valles Occidentales, teniendo en consideración el cambio climático, un breve análisis de los actores y las figuras que participan en el proceso de gobernanza de la actividad turística en el parque natural y una figura que lo ilustra.

El parque natural de Los Valles Occidentales se destaca por la **diversidad de actividades turísticas** que ofrece, como senderismo, vías ferratas, barranquismo, esquí nórdico y observación de aves. La infraestructura y el medio natural son robustos, con refugios de montaña, parques de tirolinas y centros de interpretación, facilitando el turismo de naturaleza y aventura. Económicamente, los municipios han mostrado estabilidad y recuperación tras la pandemia de COVID-19, con la hostelería como la principal actividad económica, superando notablemente a otros sectores. **Borau** y el **Valle de Hecho** destacan por su crecimiento en actividades económicas y recuperación en la hostelería. Desde 2019, la oferta de alojamientos turísticos ha crecido y se ha diversificado significativamente. En 2023, municipios como **Aísa** y el **Valle de Hecho** ofrecen una amplia variedad de opciones, incluidas viviendas de uso turístico, cámpines y hoteles. En el caso de Aísa, la oferta de infraestructura turística y actividad económica (alojamientos, empresas, actividades, etc.) está altamente condicionada por la presencia de la estación de esquí de Candanchú que forma parte del municipio. La afluencia turística ha mostrado una recuperación progresiva desde la pandemia, aunque no se han alcanzado los niveles previos a 2019. La **mayoría de los turistas son nacionales**, principalmente de la Comunidad Valenciana, Zaragoza, Madrid y Barcelona, y suelen realizar **estancias cortas de un día**.

Las entrevistas realizadas destacan la preocupación por la **despoblación** y la **falta de relevo generacional**, relacionadas con la **alta estacionalidad del turismo**, que dificulta la sostenibilidad y fijación de servicios y población fuera de temporada. Para abordar estos desafíos, se propone diversificar las actividades económicas, como ganadería, artesanía e industria maderera, y extender la temporada turística a junio y septiembre, promoviendo

actividades durante todo el año. Se considera que el turismo debe desarrollarse de manera responsable, respetando el entorno natural y la identidad cultural. Las personas entrevistadas reconocen el turismo como motor económico y clave para la fijación de población, pero insisten en diversificar y desestacionalizar la oferta para evitar la sobreexplotación, asegurar la sostenibilidad y mejorar la resiliencia de la región.

3. Contexto: actividad turística en el Pirineo Aragonés y la Jacetania

En esta primera sección se recopilan y presentan una serie de datos sobre la infraestructura y la actividad turística en el Pirineo Aragonés y la comarca de la Jacetania.

Debido a la escasez de información y datos que analicen de manera conjunta el estado y la evolución de la actividad turística en el parque natural de los Valles Occidentales y en los municipios que lo integran, se ha procedido a recopilar información sobre el **estado de la infraestructura y la actividad turística en el Pirineo Aragonés y en la comarca de la Jacetania**; estos datos, principalmente relativos a la oferta y la ocupación turística, aunque no específicos de Los Valles Occidentales, pueden ser relevantes para contextualizar el diagnóstico. Así, el análisis de la actividad turística en estas regiones más amplias permite inferir tendencias y condiciones que también podrían afectar a Los Valles Occidentales, enmarcados en un contexto territorial mayor que incluye las comarcas y los municipios del Pirineo Aragonés.

El Pirineo Aragonés comprende las comarcas de la Jacetania, Alto Gállego, Sobrarbe y Ribagorza. En particular, la comarca de la Jacetania abarca veinte municipios, dieciséis en la provincia de Huesca y cuatro en la de Zaragoza. Entre ellos destacan Aísa, Ansó, Fago, Aragüés del Puerto, Borau, Jasa, Canal de Berdún y Valle de Hecho, cuyos aspectos turísticos se analizan detalladamente en la sección 4 del informe. Estos municipios forman parte del Parque Natural de Los Valles Occidentales, se encuentran bajo su área de influencia o mantienen una estrecha relación con él, especialmente en el ámbito de la actividad turística.

Figura 1. Mapa del Pirineo aragonés y comarcas

Fuente: Wikimedia Commons

3.1. Características y recursos turísticos del Pirineo aragonés y la Jacetania

El Pirineo aragonés es promocionado activamente por el Gobierno de Aragón como un **destino turístico completo** que combina naturaleza, historia, cultura y turismo activo. La oferta turística muestra una estrategia diversificada para atraer a distintos tipos de visitantes².

El Pirineo Aragonés también incorpora atractivos y recursos importantes para promover el **turismo de naturaleza, cultura y de aventura**. En el territorio se encuentran puntos de interés como el valle de Tena, el parque de Lacuniacha, una de las tirolinas más grandes de España, y el Festival Internacional de las Culturas Pirineo Sur. Existen también numerosas rutas de senderismo y actividades al aire libre, que amplían la oferta natural en distintos parques naturales y nacionales, como el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. La región se presenta desde el Gobierno de Aragón como un espacio adecuado para el senderismo, la observación de aves y el turismo geológico, destacando el Geoparque Mundial UNESCO con grutas, cuevas y yacimientos fósiles.

En la **comarca de la Jacetania**, donde se encuentran ubicados los Valles Occidentales, el turismo cultural e histórico está muy presente. Los valles de Ansó y Hecho son reconocidos por su arquitectura románica y popular típica de los Pirineos, o la estación ferroviaria internacional de Canfranc como atractivo histórico. Jaca se caracteriza normalmente por poseer una Ciudadela del siglo XVI y la Catedral de San Pedro, presentándose como un núcleo histórico y arquitectónico. Además, la ruta del Camino de Santiago, que atraviesa esta región, incluye monumentos de gran importancia como el Monasterio de San Juan de la Peña y las iglesias románicas de Santa María de Iguácel y San Adrián de Sasabe³.

En la Jacetania, la importancia del turismo es muy notable. En 2019, la contribución al **valor agregado bruto** de las principales actividades del sector terciario⁴ (entre las que se encuentra la hostelería) era del 34%. En el resto de las comarcas del Pirineo aragonés, Alto Gállego, Sobrarbe y Ribagorza, esta contribución era del 30%, 34% y 40% respectivamente. Jaca y el Valle del Aragón son unos de los principales focos de actividad turística, impulsados por el turismo de nieve con estaciones de esquí alpino en los valles de Aragón y de Tena. Sin embargo, la estacionalidad del turismo plantea retos, con infraestructuras turísticas que permanecen inactivas gran parte del año. Entre los meses de junio, julio y agosto es cuando se concentran la mayoría de las pernoctaciones en alojamientos turísticos⁵.

En invierno, el Pirineo aragonés se convierte en un destino de **turismo de nieve**, con estaciones como Astún, Candanchú, Formigal-Panticosa y Cerler, con una oferta de 395 kilómetros esquiables y gran variedad hotelera y gastronómica. El ecoturismo se promociona como eje fundamental en esta región, con un Parque Nacional, cuatro Parques Naturales y numerosos paisajes protegidos, adecuados para el senderismo, BTT y deportes de aventura como rafting, barranquismo y vuelo a vela. La observación de aves, facilitada por casi cincuenta Zonas de Especial Protección para las Aves que albergan más de 350 especies diferentes, es otra actividad promocionada y notoria.

3.2. Oferta de alojamientos turísticos en el Pirineo aragonés y la Jacetania

Según datos del Instituto Aragonés de Estadística, la oferta de alojamientos turísticos en el Pirineo Aragonés y la Jacetania ha mostrado una ligera expansión y diversificación entre 2022 y 2023.

En el **Pirineo Aragonés**, hubo un leve crecimiento en el alojamiento hotelero, con un incremento en el número de establecimientos y plazas disponibles, manteniendo el 36% de las plazas de Aragón. Aunque los cámpines vieron una ligera reducción en establecimientos, las plazas se mantuvieron casi constantes, representando el 71% de las plazas de cámpines en Aragón. Los apartamentos turísticos y las viviendas de turismo rural aumentaron tanto en establecimientos como en plazas, representando el 55% y el 47% de las plazas de Aragón, respectivamente.

En la Jacetania, la oferta se mantuvo constante en términos de cantidad total de establecimientos y plazas, pero hubo variaciones en los tipos de alojamiento. Los hoteles y similares, así como los apartamentos turísticos, aumentaron ligeramente, con los apartamentos turísticos representando el 6% de las plazas de Aragón. Por otro lado, los cámpines y el turismo rural experimentaron una reducción en establecimientos y plazas, con los cámpines representando el 10% y el turismo rural el 6% de las plazas de Aragón. Las viviendas de uso turístico mostraron un notable incremento

² Gobierno de Aragón (2024a); Comarca de la Jacetania. (2024).

³ Comarca de la Jacetania (2024); ADECUARA. (s.f.).

⁴ Comercio, reparación, transporte, hostelería, información y comunicaciones.

⁵ Instituto Aragonés de Estadística (2024a, 2024b).

en establecimientos y plazas, representando el 17% de las plazas de Aragón, en lo que parece ser una preferencia creciente por este tipo de alojamiento⁶.

3.2.1. Pirineo aragonés

La **oferta de alojamiento hotelero** en el Pirineo Aragonés experimentó un ligero crecimiento en 2023 con respecto a 2022, aumentando de 322 a 324 establecimientos y de 16.310 a 16.438 plazas, manteniendo el 36% de las plazas de Aragón. El número de **hoteles y hoteles-apartamento** también aumentó, con un crecimiento en las plazas disponibles, representando el 39% de las plazas de Aragón en 2023 frente al 38% en 2022. Sin embargo, se observó una leve disminución en el número de plazas en hostales (27,73% en 2023 frente a 29% en 2022) y pensiones (24% en 2023 frente a 2% en 2022).

Cabe destacar la elevada concentración de cámpines, apartamentos turísticos y viviendas de turismo rural en el Pirineo aragonés respecto al total en Aragón. La oferta de **cámpines** se redujo ligeramente en términos de establecimientos (71 en 2022 a 68 en 2023), pero las plazas se mantuvieron casi constantes, representando el 70,95% de las plazas de Aragón en 2023 comparado con el 71% en 2022. Los **apartamentos turísticos y las viviendas de turismo rural** mostraron un incremento en el número de establecimientos y plazas disponibles, con los apartamentos turísticos representando el 55% de las plazas de Aragón en 2023 frente al 53% en 2022, y las viviendas de turismo rural el 47% en 2023 frente al 48% en 2022.

Tabla 1. Pirineo aragonés - Oferta de alojamientos 2023 y 2022

Tipo de alojamiento	Establecimientos (2023)	Plazas (2023)	Plazas Aragón (%) (2023)	Establecimientos (2022)	Plazas (2022)	Plazas Aragón (%) (2022)
Total alojamiento hotelero	324	16.438	36%	322	16.310	36,1%
Hoteles y hoteles apartamento	214	13.877	38,5%	212	13.655	38,4%
Hostales	82	2.085	27,7%	82	2.161	28,7%
Pensiones	28	476	24,2%	28	494	24%
Total cámpines	68	27.048	71%	71	27.070	71,2%
Apartamentos turísticos	267	4.928	55%	262	4.776	53%
Viviendas turismo rural	861	6.645	46,5%	867	6.676	47,8%

Elaboración propia mediante datos del Instituto Aragonés de Estadística

3.2.2. Comarca de la Jacetania

La comarca de la Jacetania mantuvo un número constante de establecimientos turísticos entre 2022 y 2023, con un total de 732 establecimientos y 12.475 plazas, representando el 9,8% de las plazas de Aragón en ambos años. Sin embargo, hubo variaciones dentro de los subtipos de alojamiento. El número de hoteles y similares aumentó ligeramente, con 58 establecimientos en 2023 frente a 55 en 2022, y las plazas pasaron a representar el 8,42% de las plazas de Aragón en 2023 frente al 8% en 2022. Los apartamentos turísticos también aumentaron ligeramente,

⁶ Los datos sobre oferta de alojamientos turísticos en el Pirineo aragonés y la comarca de la Jacetania se han extraído principalmente de los boletines de coyuntura turística del Instituto Aragonés de Estadística para los años de 2022 y 2023, ya que en el momento de realización de la diagnosis no había datos disponibles de 2024.

con 22 establecimientos en 2023 frente a 21 en 2022, representando el 60% de las plazas de Aragón en 2023 frente al 5% en 2022.

Los cámpines y el turismo rural mostraron una reducción en el número de establecimientos y plazas. Los cámpines pasaron de 14 establecimientos en 2022 a 13 en 2023, y las plazas se redujeron del 12% al 10% de las plazas de Aragón. El turismo rural también mostró una reducción en plazas, pasando del 6,61% en 2022 al 6% en 2023. Las viviendas de uso turístico mostraron un aumento significativo en el número de establecimientos y plazas disponibles, con 529 establecimientos en 2023 frente a 448 en 2022, representando el 17% de las plazas de Aragón en 2023 comparado con el 17% en 2022.

Tabla 2. **Jacetania - Oferta de alojamientos 2023 y 2022**

Tipo de alojamiento	Establecimientos (2023)	Plazas (2023)	Plazas Aragón (%) (2023)	Establecimientos (2022)	Plazas (2022)	Plazas Aragón (%) (2022)
Total oferta alojamiento turístico	732	12.475	9,8%	732	12.475	9,8%
Alojamientos hoteleros	58	3.834	8,4%	55	3.795	8,4%
Cámpines	13	3.771	9,9%	14	4.575	12%
Apartamentos turísticos	22	520	5,8%	21	489	5,4%
Turismo rural	110	890	6,2%	116	923	6,6%
Viviendas de uso turístico	529	3.46	16,7%	448	2.928	16,5%

Elaboración propia mediante datos del Instituto Aragonés de Estadística

3.3. Ocupación de alojamientos turísticos en el Pirineo aragonés y la Jacetania

La evolución de la ocupación en los alojamientos turísticos del Pirineo Aragonés y la Jacetania entre 2022 y 2024 muestra una tendencia general de disminución en el número de viajeros y pernoctaciones, especialmente en los alojamientos hoteleros y apartamentos turísticos. A pesar de apreciarse un incremento en la ocupación por parte de turistas extranjeros en algunos segmentos, la caída en los viajeros nacionales ha impactado negativamente las cifras generales. Los cámpines y el turismo rural, aunque presentan algunas mejoras en ciertos indicadores, también muestran una tendencia a la baja en la ocupación total. La estancia media ha mostrado ligeras variaciones, con incrementos en algunos casos y disminuciones en otros. La cuota de mercado en Aragón ha disminuido en todos los tipos de alojamiento, reflejando una competencia creciente y posibles cambios en las preferencias de los turistas⁷.

3.3.1. Alojamientos hoteleros en el Pirineo aragonés y la Jacetania

En 2023, el Pirineo aragonés recibió 715.400 viajeros en alojamientos hoteleros⁸, una disminución del 2,8% respecto a 2022. Esta tendencia continuó en 2024, con una caída adicional del 1,5% hasta mayo⁹, alcanzando 268.348 viajeros. Los residentes nacionales disminuyeron un 2,6% en 2023 y un 2,8% en 2024, mientras que los extranjeros, aunque disminuyeron un 3,5% en 2023, mostraron un repunte del 6,6% en 2024. Las pernoctaciones totales también disminuyeron un 3,6% en 2023 y un 6,3% en 2024, con una estancia media de 2,36 días en 2024, una reducción del 4,9% respecto al mismo período del año anterior. La cuota de mercado sobre el total de Aragón también disminuyó tanto en términos de viajeros como de pernoctaciones en ambos años.

⁷ Los datos sobre la ocupación de alojamientos turísticos en el Pirineo aragonés y la Jacetania han sido extraídos de los boletines de coyuntura turística del Instituto Aragonés de Estadística, los cuales ofrecen información sobre la ocupación a lo largo de 2023, la variación respecto a 2022 y parte de 2024.

⁸ Hoteles, hoteles apartamentos, hostales y pensiones.

⁹ Los últimos datos sobre coyuntura turística en el Pirineo aragonés y la Jacetania publicados por el Instituto Aragonés de Estadística, en el momento de redactar este informe, son de mayo de 2024.

La Jacetania experimentó una caída del 8,1% en el número de viajeros en 2023, con 200.384 visitantes. Sin embargo, hasta mayo de 2024, el número de viajeros se mantuvo estable con un ligero incremento del 0,2%. Las pernoctaciones disminuyeron un 6,8% en 2023 y un 0,6% en 2024, con una estancia media de 2,34 días en 2024. La cuota de mercado sobre el total de Aragón mostró una disminución notable en ambos años.

3.3.2. Cármpines, apartamentos y alojamiento rural en el Pirineo aragonés¹⁰

El año 2023 mostró una tendencia positiva en la ocupación de los cármpines del Pirineo Aragonés, con un aumento del 5,8% en el número de viajeros respecto al 2022, alcanzando los 341.312. Sin embargo, en los números de ocupación de 2024 hasta mayo, se observa una disminución del 10,4% respecto al mismo período de 2023 (de enero a mayo), con 56.756 viajeros. Los viajeros residentes en 2024 disminuyeron un 15,8%, mientras que los extranjeros aumentaron un 4%. Las pernoctaciones totales también disminuyeron un 3,1% en 2024, con una estancia media de 2,73 días, un aumento del 8% respecto al mismo período del año anterior. La cuota de mercado sobre el total de Aragón mostró una reducción significativa en 2024.

En 2023, los apartamentos turísticos en el Pirineo Aragonés recibieron 86.526 viajeros, una disminución del 12,2% respecto del 2022. Esta tendencia negativa se acentuó en 2024, con una caída del 16,6% hasta mayo, alcanzando 28.651 viajeros. Las pernoctaciones totales disminuyeron un 18,7% en 2023 y un 23,3% en 2024. La estancia media se redujo a 2,73 días en 2024. La cuota de mercado de viajeros y pernoctaciones sobre el total en Aragón también mostró una disminución significativa en ambos años.

El turismo rural en el Pirineo Aragonés experimentó una disminución del 8,5% en el número de viajeros en 2023, con 92.248 visitantes. Esta tendencia continuó hasta mayo de 2024, con una caída del 8%, alcanzando 28.215 viajeros. Las pernoctaciones totales disminuyeron un 1,9% en 2023 y un 11,5% en 2024, con una estancia media de 2,91 días en 2024. La cuota de mercado en Aragón también mostró una reducción en términos de viajeros y pernoctaciones en ambos años.

Según datos de las encuestas de ocupación del Instituto Nacional de Estadística¹¹, en contraste con la tendencia observada en el Pirineo aragonés y la Jacetania, donde se ha registrado una disminución general en la ocupación y el número de pernoctaciones, especialmente en hoteles y apartamentos turísticos, la actividad turística a nivel nacional en España muestra una trayectoria opuesta de recuperación y crecimiento entre 2022 y 2024. Mientras que en el Pirineo aragonés y la Jacetania los viajeros nacionales han disminuido y solo algunos segmentos de turistas extranjeros han mostrado incrementos, en el conjunto de España, tanto los turistas nacionales como los extranjeros han contribuido a un aumento sostenido en la demanda de alojamientos. Los hoteles a nivel nacional han visto un crecimiento notable en las pernoctaciones, con cifras que superan los 121 millones para turistas nacionales y 224 millones para turistas extranjeros en 2023.

Asimismo, los cármpines y apartamentos turísticos en el Pirineo aragonés han mostrado algunas mejoras aisladas, pero con una tendencia general a la baja en ocupación total, lo cual contrasta con el comportamiento a nivel nacional, donde estos tipos de alojamientos han experimentado un crecimiento en pernoctaciones, especialmente entre los turistas extranjeros. En el conjunto de España, los apartamentos turísticos superaron los 48 millones de pernoctaciones en 2023, a diferencia del Pirineo aragonés, donde la cuota de mercado ha disminuido y se han observado variaciones en la estancia media.

¹⁰ Los boletines de coyuntura turística del Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) ofrecen información sobre la ocupación de cármpines, apartamentos y alojamiento rural en el Pirineo aragonés, pero no para la Jacetania.

¹¹ Instituto Nacional de Estadística (2024).

Tabla 1. Ocupación en alojamientos turísticos en el Pirineo aragonés y la Jacetania en 2024 (1)

Categoría	Viajeros totales	Viajeros residentes	Viajeros extranjeros	Pernoctaciones totales	Pernoctaciones residentes
Alojamientos hoteleros (Pirineo aragonés)	268.348	229.054	39.249	633.523	548.194
Alojamientos hoteleros (La Jacetania)	88.546	78.253	10.291	206.913	188.682
Cámpines (Pirineo aragonés)	56.756	36.455	20.301	155.206	111.918
Apartamentos turísticos (Pirineo aragonés)	28.651	24.886	3.765	78.360	66.327
Turismo rural (Pirineo aragonés)	28.215	23.705	4.510	82.234	70.090

Elaboración propia mediante datos del Instituto Aragonés de Estadística

Tabla 2. Ocupación en alojamientos turísticos en el Pirineo aragonés y la Jacetania en 2024 (2)

Categoría	Pernoctaciones extranjeros	Estancia media (días)	Cuota de mercado viajeros (%)	Cuota de mercado pernoctaciones (%)	Cambio interanual viajeros (%)	Cambio interanual pernoctaciones (%)
Alojamientos hoteleros (Pirineo aragonés)	85.329	2,36	23,72	28,79	-1,5	-6,3
Alojamientos hoteleros (La Jacetania)	18.229	2,34	7,83	9,40	0,2	-0,6
Cámpines (Pirineo aragonés)	43.288	2,73	54,17	58,51	-10,4	-3,1
Apartamentos turísticos (Pirineo aragonés)	12.033	2,73	41,89	39,16	-16,6	-23,3
Turismo rural (Pirineo Aragonés)	12.144	2,91	35,41	40,64	-8,0	-11,5

Elaboración propia mediante datos del Instituto Aragonés de Estadística

Tabla 3. Ocupación en alojamientos turísticos en el Pirineo aragonés y la Jacetania en 2023 (1)

Categoría	Viajeros totales	Viajeros residentes	Viajeros extranjeros	Pernoctaciones totales	Pernoctaciones residentes
Alojamientos hoteleros (Pirineo aragonés)	715.400	592.553	122.847	1.722.854	1.468.030
Alojamientos hoteleros (La jacetania)	200.384	172.372	28.012	461.775	417.642
Cámpines (Pirineo aragonés)	341.312	233.781	107.531	1.039.940	731.909
Apartamentos turísticos (Pirineo aragonés)	86.526	77.300	9.226	296.540	260.549
Turismo rural (Pirineo aragonés)	92.248	78.745	13.503	308.757	265.62

Elaboración propia mediante datos del Instituto Aragonés de Estadística

Tabla 4. Ocupación en alojamientos turísticos en el Pirineo aragonés y la Jacetania en 2023 (2)

Categoría	Pernoctaciones extranjeros	Estancia media (días)	Cuota de mercado viajeros (%)	Cuota de mercado pernoctaciones (%)	Cambio interanual viajeros (%)	Cambio interanual pernoctaciones (%)
Alojamientos hoteleros (Pirineo aragonés)	254.824	2,41	25,27	30,74	-2,8	-3,6
Alojamientos hoteleros (La Jacetania)	44.132	2,30	7,08	8,24	-8,1	-6,8
Cámpines (Pirineo aragonés)	308.031	3,05	72,30	75,31	5,8	0,6
Apartamentos turísticos (Pirineo aragonés)	35.991	3,43	46,61	49,81	-12,2	-18,7
Turismo rural (Pirineo aragonés)	43.137	3,35	40,37	46,92	-8,5	-1,9

Elaboración propia mediante datos del Instituto Aragonés de Estadística

3.4. Temporada turística y estacionalidad

Con tal de analizar la estacionalidad turística en el Pirineo aragonés y la Jacetania, se han consultado datos de visitantes alojados en distintos tipos de alojamientos turísticos publicados por el Instituto Aragonés de Estadística. La estacionalidad turística en el Pirineo Aragonés muestra variaciones significativas a lo largo del año en términos de ocupación de alojamientos turísticos y empleo.

La temporada alta de actividad turística en el Pirineo aragonés abarca de junio a agosto. Durante estos meses, el número promedio de viajeros es significativamente mayor que en la temporada baja, con agosto siendo el mes de mayor afluencia, seguido de julio. Dependiendo del año, septiembre o junio ocupan el tercer lugar en ocupación. El

número (agregado) de visitantes alojados en cámpines, apartamentos turísticos y alojamientos rurales¹² en agosto fue de 136.800 en 2019, 105.200 en 2020, 143.600 en 2021, 104.200 en 2022 y 135.800 en 2023. En estos meses, predominan los turistas nacionales, aunque hay un aumento notable de turistas extranjeros. La demanda de personal en los hoteles también crece para atender la mayor afluencia de turistas.

Los meses con menor actividad turística son los de marzo a mayo y de octubre a noviembre, siendo noviembre el mes con la menor afluencia de turistas. Aunque el período de diciembre a febrero tiene una actividad relativamente baja en comparación con el verano, se observa un ligero repunte en la afluencia de visitantes entre finales de diciembre y principios de febrero. El número de visitantes (agregados) en cámpines, apartamentos turísticos y alojamientos rurales en noviembre fue de 12.300 en 2019, 359 en 2020, 11.100 en 2021, 9.170 en 2022 y 9.120 en 2023. Durante estos meses, aunque los turistas nacionales siguen siendo mayoría, la diferencia con los extranjeros es menos pronunciada. La cantidad de empleados disminuye acorde con la menor demanda de servicios turísticos. La pandemia afectó significativamente la actividad turística, especialmente durante mayo, junio y julio de 2020. No obstante, la actividad se ha ido estabilizando.

Los turistas nacionales superan ampliamente a los extranjeros independientemente del mes o de la temporada. Sin embargo, en la temporada alta, el número de turistas extranjeros aumenta notablemente. La cantidad de personal empleado en los hoteles varía según la estacionalidad: aumenta en temporada alta y disminuye en temporada baja.

Figura 1. Viajeros alojados y personal empleado en cámpines, apartamentos turísticos y rurales en el Pirineo aragonés (valores agregados). Serie mensual

Elaboración propia mediante datos del Instituto Aragonés de estadística

¹² El IAEST no proporciona datos sobre la ocupación turística en cámpines, apartamentos y establecimientos de turismo rural desagregados por comarcas, sino solo para el Pirineo aragonés y el conjunto de Aragón. Cabe recordar que el Pirineo aragonés está conformado por las comarcas de Jacetania, Alto Gállego, Sobrarbe y Ribagorza. En cambio, sí existen datos de ocupación hotelera por comarcas.

Figura 2. **Viajeros alojados y personal empleado en hoteles en la comarca de la Jacetania. Serie mensual**

Elaboración propia mediante datos del Instituto Aragonés de estadística

El análisis de la ocupación hotelera en la comarca de la Jacetania¹³ muestra una tendencia similar. Los meses de mayor afluencia se concentran entre junio y agosto, siendo agosto el mes con mayor número de visitantes alojados, mientras que noviembre es el mes con menos. La pandemia redujo la ocupación hotelera en la Jacetania a casi cero entre noviembre de 2020 y mayo de 2021. A pesar de ello, la actividad se ha recuperado notablemente, aunque con una ligera reducción gradual de turistas alojados durante 2021, 2022 y 2023 en comparación con 2019.

4. Análisis específico de la actividad turística en los Valles Occidentales

En esta sección del informe, se recogen y analizan algunos de los principales datos más relevantes para comprender la actividad económica turística y la situación demográfica en los municipios incluidos en el parque natural de los Valles Occidentales y aquellos que se encuentran bajo su área de influencia. Los municipios y términos municipales analizados son: Aísa, Ansó, Aragüés del Puerto, Borau, Valle de Echo (o Valle de Hecho), Jasa, Canal de Berdún y Fago. Estos tres últimos términos se han incluido en el análisis debido a su estrecha relación con el resto de municipios y con el parque¹⁴.

El objetivo de esta sección es recopilar datos e información específicos tanto de los municipios relacionados con los Valles Occidentales como del propio parque natural, con el fin de comprender mejor la actividad turística en la zona y su posible relación con la dimensión socioeconómica. Para ello, se han consultado datos sobre las actividades económicas por sectores, la oferta y capacidad de los alojamientos turísticos en los municipios seleccionados, así como estadísticas de visitas turísticas, censos y datos demográficos. Siendo esta última una cuestión de suma relevancia para el relevo generacional y el análisis de la actividad turística en el territorio.

La información relativa a la actividad económica (sección 4.2.), a la oferta y plazas de alojamientos turísticos (4.3.), y a las características demográficas de los términos municipales bajo el área de influencia del parque natural ha sido consultada y extraída de las series estadísticas del Instituto Aragonés de Estadística y del Instituto Nacional de Estadística. Por otro lado, la información contenida en las secciones 4.4. y 4.5., referente al origen, número de visitas

¹³ Con el objetivo de simplificar el análisis, en materia de ocupación de hoteles (y no otras formas de alojamiento), sólo se han recogido datos de la comarca de Jacetania, donde se encuentra el parque natural de los Valles Occidentales.

¹⁴ Gobierno de Aragón (2023, 2024b).

y períodos en que se realizaron, se ha obtenido directamente a partir de los datos proporcionados por las dos únicas oficinas de turismo de los Valles Occidentales (Ansó y Valle de Hecho).

La situación administrativa de los distintos pueblos y términos municipales en su relación con el Parque Natural de los Valles Occidentales es compleja y requiere una serie de aclaraciones adicionales. Aunque la información disponible en la página web del Gobierno de Aragón indica que los términos municipales que pertenecen al ámbito del parque natural son Aísa, Ansó, Aragüés del Puerto, Borau, Jasa, Valle de Echo y Canal de Berdún, según la Red Natural de Aragón y la propia administración de los Valles Occidentales, ni Jasa ni Canal de Berdún forman parte del parque. Esto significa que no están incluidos ni en el parque natural ni en su zona periférica de protección.

Este error en la página web del Gobierno de Aragón podría deberse a la propia gestión de los espacios naturales. En el caso de Canal de Berdún, la situación podría explicarse porque su término municipal está dentro del Paisaje Protegido de las Fozes de Fago y Biniés, gestionado por el mismo técnico responsable de ambos espacios. Además, los patronatos se celebran juntamente con los del parque natural. A nivel de autorizaciones y planificación, ambos espacios se gestionan con los mismos recursos, aunque sean zonas naturales distintas. Algo similar ocurre con los términos municipales de Jasa y de Fago. Aunque Jasa no pertenece oficialmente al parque natural, su área de influencia socioeconómica incluye la Mancomunidad Forestal de Jasa-Aísa y la Mancomunidad Forestal de Ansó-Fago¹⁵.

Para la elaboración de este informe, se han considerado los términos municipales que según la Red Natural de Aragón¹⁶ que forman parte del entorno del parque: Aísa, Ansó, Aragüés del Puerto, Borau, Valle de Echo, y también los municipios de Canal de Berdún, Jasa y Fago. La inclusión de estos últimos tres municipios se debe a su estrecha relación económica y administrativa, así como a su proximidad geográfica con los valles y pueblos que conforman los Valles Occidentales. Además, su gestión conjunta de paisajes, espacios forestales y protegidos, y la planificación territorial se realiza en coordinación con el parque.

La única relación existente entre los distintos pueblos y municipios con el parque natural es su pertenencia a este. Administrativamente, son entidades diferentes, y solo se relacionan en los aspectos de gestión municipal que requieren autorización del Servicio Provincial del Departamento en Huesca o del INAGA (Instituto Aragonés de Gestión Ambiental). En la práctica, esta relación es frecuente tanto en consultas y autorizaciones como en las necesidades municipales que pueden resolverse mediante la colaboración con los recursos humanos y materiales del espacio natural.

Figura 3. Situación geográfica del parque natural de los Valles Occidentales

Superposición del mapa general, extraído de Google Maps, y del mapa localizado, de picoseuropa.net

¹⁵ Gobierno de Aragón (2006, 2007, 2014a, 2023).

¹⁶ Gobierno de Aragón (2023).

Figura 4. Mapa del parque natural de los Valles Occidentales y municipios

Fuente: Cima norte

4.1. Características y recursos turísticos

El Parque Natural de los Valles Occidentales en el Pirineo aragonés se caracteriza por su gran diversidad geográfica y biológica, ofreciendo un destino turístico completo que integra naturaleza, cultura e historia. Este parque se extiende sobre un terreno que alcanza altitudes superiores a los 2.500 metros en sus picos más altos, como el Bisaurín y Los Aspes, lo que crea un paisaje de montaña con crestas calcáreas, circos glaciares y valles fluviales modelados por la acción del hielo y el agua.

Los Valles Occidentales cuentan con una extensión de 27.073 hectáreas de Parque Natural y 7.335 hectáreas correspondientes a la Zona Periférica de Protección. El Área de Influencia Socioeconómica del parque, formada por los términos municipales de Ansó, Valle de Hecho, Aragüés del Puerto, Aisa y Borau, también incluye las Mancomunidades Forestales de Aragüés-Jasa y Ansó-Fago, las cuales están integradas en el ámbito del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales.

El parque forma parte de las siguientes redes de protección y grupos de trabajo: Red Natura 2000, Red Natural de Aragón y a la Federación Europarc-España para atender cuestiones organizativas.

La riqueza ecológica del parque se manifiesta en su flora, con más de 1.200 especies de plantas, incluyendo 232 consideradas raras y siete endémicas de la región. El parque alberga importantes figuras de conservación, como dos **Zonas Especiales de Conservación (ZEC)** y una **Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA)**. Los diversos ecosistemas del parque, desde los bosques alpinos hasta los pastos subalpinos, albergan una fauna variada que incluye especies emblemáticas como el quebrantahuesos, el urogallo y el oso pardo. La gran diversidad de aves ha llevado a la designación del parque como Zona de Especial Protección para las Aves.

Las actividades turísticas en los Valles Occidentales son igualmente diversas, orientadas tanto al disfrute pasivo de la naturaleza como a la aventura activa. Se encuentran recursos de turismo activo como rutas de senderismo, vías ferratas, barranquismo y esquí nórdico, aprovechando los numerosos senderos marcados que recorren el parque. La observación de aves y la exploración de la rica fauna y flora local son actividades populares, apoyadas por infraestructuras como refugios de montaña, parques de tirolinas y centros de interpretación.

Culturalmente, el parque también ofrece una rica historia que se refleja en sus monumentos megalíticos, antiguos puentes y vestigios romanos, así como en la arquitectura popular bien conservada de los pueblos de la región. El Monasterio de San Pedro de Siresa y las ermitas dispersas actúan como testigos de la importancia histórica de estos valles.¹⁷

¹⁷ Gobierno de Aragón (2022); Asociación para el desarrollo y la promoción de los Valles Tranquilos (s.f.).

Cabe destacar la pertenencia de Ansó a la Asociación de los Pueblos más Bonitos de España, así como la inclusión de Jasa en el directorio de Pueblos Mágicos del Instituto de Desarrollo Local y Estudios Sociales¹⁸. Además, en el parque se encuentra el Paisaje Protegido de las Fozes de Fago y Biniés, un espacio que abarca los términos municipales de Ansó, Canal de Berdún y Valle de Hecho. Este enclave ecológico singular, de gran importancia, comparte recursos humanos y materiales con el parque natural para garantizar su protección, debido a su alto valor natural, estético y cultural.

Todos estos elementos, entre muchos otros, atestiguan el buen estado de conservación arquitectónico y urbano de los municipios de la zona, así como el notable valor estético, patrimonial y cultural del territorio.

4.2. Actividades económicas

En general, los municipios pertenecientes al Parque Natural de los Valles Occidentales, y aquellos estrechamente relacionados con este, han mostrado una dinámica de estabilidad y recuperación económica post-pandemia. Aunque ha habido una disminución en el total de actividades económicas en algunos municipios, especialmente en el sector servicios y hostelería, otros han experimentado crecimiento y expansión en áreas como la construcción e industria. A nivel general, los distintos municipios del parque presentan un sector servicios sobredimensionado en relación con el resto de actividades, siendo la hostelería, la actividad económica con mayor peso sectorial porcentual. La hostelería ha sido particularmente volátil, con algunos municipios mostrando recuperación y otros manteniéndose estables.

- **Aísa:** Ha experimentado una disminución en el total de actividades económicas, especialmente en el sector servicios y hostelería, con una leve recuperación en la agricultura y ganadería. El término municipal de Aísa comprende los pueblos de Aísa, Esposa y Sinués y la aglomeración urbana de Candanchú. Es importante señalar que los datos sobre actividad económica del término municipal de Aísa pueden estar distorsionados por la presencia de la estación de esquí de Candanchú que, a pesar de pertenecer administrativamente al ayuntamiento de Aísa, esta se encuentra fuera de los límites del parque natural. Por lo que el registro de infraestructura y actividad económica puede estar notablemente condicionado por la estación.
- **Ansó:** Aumento general en actividades económicas, con crecimiento en el sector servicios. La hostelería ha mostrado una ligera caída, pero se mantiene estable en los últimos años.
- **Aragüés del Puerto:** Estabilidad en el número total de actividades con una ligera disminución. La hostelería ha mantenido un nivel constante.
- **Borau:** Crecimiento notable en actividades económicas, especialmente en construcción e industria. La hostelería ha mostrado una fuerte recuperación y expansión.
- **Canal de Berdún:** Estabilidad general en la actividad económica, aunque la hostelería ha experimentado una leve disminución. El sector servicios sigue siendo un pilar importante.
- **Jasa:** Fluctuaciones en la actividad económica total, con una pequeña y variable presencia en hostelería, reflejando cierta volatilidad económica.
- **Valle de Hecho:** Estabilidad y crecimiento en actividades económicas, con el sector servicios y la hostelería mostrando capacidad de recuperación post-pandemia. El término municipal del Valle de Hecho comprende los pueblos de Hecho, Urdués, Embún y Siresa.
- **Fago:** Las características de la actividad se han mantenido estables. Las actividades del sector servicios están notablemente más presentes que en el resto de los sectores y este ha experimentado un crecimiento notable.

¹⁸ Asociación los Pueblos más Bonitos de España (2024); Pueblos Mágicos de España. (s.f.).

Tabla 5. Actividades económicas por sector en los municipios de los Valles Occidentales^{19 20}

Municipio	Año	Total	Agricultura y pesca	Industria y energía	Construcción	Servicios	Servicios de los cuales hostelería
Aísa	2019	152	1	3	21	127	62
	2023	133	2	4	19	108	47
Ansó	2019	124	13	12	20	79	37
	2023	129	13	11	18	87	35
Aragüés del Puerto	2019	22	3	1	2	16	9
	2023	20	3	1	1	15	9
Borau	2019	33	6	1	6	16	5
	2023	31	2	2	10	17	4
Canal de Berdún	2019	95	17	15	14	49	8
	2023	96	19	15	13	49	7
Jasa	2019	23	1	4	9	9	2
	2023	20	1	3	4	12	4
Valle de Hecho	2019	194	16	11	18	149	36
	2023	213	16	14	16	167	35
Fago	2019	12	3	0	2	7	4
	2023	14	2	1	1	10	3

Elaboración propia mediante datos del Instituto Aragonés de Estadística

4.3. Oferta y plazas de alojamiento en los municipios del parque

En 2023, la oferta de alojamientos en los municipios del Parque Natural de los Valles Occidentales presenta una diversidad considerable. Destacan Aísa y el Valle de Hecho por su amplia gama de opciones, con una notable presencia de viviendas de uso turístico en Aísa y una significativa cantidad de cámpines y hoteles en el Valle de Hecho. Ansó también ofrece una variedad considerable, especialmente en viviendas de turismo rural.

¹⁹ Se muestran las cifras correspondientes a los años 2023 y 2019 porque 2023 es el último año con cifras publicadas por el Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) y de 2019 para contrastarlas con cifras anteriores a la pandemia de la Covid-19.

²⁰ Las cifras hacen referencia a las unidades de actividades económicas anuales. Según el IAEST, estas unidades se refieren a las entidades o negocios que llevan a cabo actividades económicas dentro del territorio de Aragón y que declaran dichas actividades a efectos del Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Estas unidades pueden ser empresas, profesionales independientes o artistas que operan en Aragón.

En términos de plazas, el **Valle de Hecho** lidera con una capacidad total elevada, especialmente en cámpines (949 plazas) y hoteles (208 plazas). Aísa sigue con una capacidad elevada en hoteles (276 plazas) y viviendas de uso turístico (70 plazas). Ansó también destaca en plazas de campin (496) y viviendas de turismo rural (135).

Comparando los datos de 2023 con 2019²¹, se observa una tendencia general de **crecimiento y diversificación** en la oferta de alojamientos:

- **Aísa** ha incrementado significativamente el número de viviendas de uso turístico (de 3 a 15) y viviendas de turismo rural (de 2 a 3). En plazas, sin embargo, se ha visto una ligera disminución en hoteles (de 283 a 276) mientras que en las viviendas de uso turístico han aumentado notablemente (de 9 a 70)²².
- **Ansó** ha mantenido constante su oferta en cámpines y viviendas de turismo rural, pero ha aumentado ligeramente en plazas de viviendas de turismo rural (de 132 a 135) y en hoteles (de 46 a 54). La cantidad de hoteles también ha aumentado de 2 a 3.
- **Aragüés del Puerto** y **Borau** no han mostrado grandes cambios en la oferta, manteniendo una oferta estable de viviendas de turismo rural, aunque Borau ha visto un incremento en el número de plazas de estas viviendas (de 34 a 39).
- **Canal de Berdún** ha reducido su número de hoteles (de 4 a 3) y viviendas de turismo rural (de 6 a 4), aunque ha mantenido la misma cantidad de apartamentos turísticos. Las plazas en viviendas de turismo rural han disminuido de 41 a 28.
- **Jasa** ha añadido una vivienda de turismo rural a su oferta, pasando de 0 a 1, manteniendo el número de apartamentos turísticos constante.
- El **Valle de Hecho** ha incrementado su número de viviendas de uso turístico significativamente (de 2 a 6). Las plazas en hoteles y cámpines se han mantenido estables.
- **Fago** presenta el menor número de alojamientos turísticos, debido a su reducido tamaño y ser el pueblo con menor población de la zona. Todos los alojamientos corresponden a viviendas de turismo rural. Entre 2019 y 2023, el número de estas viviendas ha disminuido de 6 a 5, reflejando una ligera caída en la oferta de plazas disponibles.

El **Valle de Hecho** y **Aísa** son los municipios con la mayor variedad y capacidad de alojamiento, reflejando una fuerte infraestructura turística. El Valle de Hecho destaca por su gran capacidad de alojamiento en cámpines y hoteles, mientras que Aísa ha mostrado un fuerte crecimiento en viviendas de uso turístico. Crecimiento que en este caso puede estar notablemente relacionado con la presencia de la estación de esquí. En contraste, municipios como **Aragüés del Puerto** y **Borau** mantienen una oferta más limitada y especializada en viviendas de turismo rural. Jasa, aunque con una oferta limitada, ha mostrado un pequeño crecimiento en viviendas de turismo rural.

La oferta de alojamientos turísticos en los municipios del Parque Natural de los Valles Occidentales ha evolucionado hacia una **mayor diversificación y capacidad**, especialmente en los segmentos de viviendas de uso turístico y turismo rural. Los municipios más grandes y con mayor infraestructura, como el Valle de Hecho y Aísa, lideran en capacidad y variedad, mientras que otros, como Aragüés del Puerto y Borau, mantienen una oferta más estable y especializada.

Tabla 6. **Establecimientos turísticos en los municipios de los Valles Occidentales - 2019**

Municipio	Hoteles, hostales y similares	Cámpines	Viviendas de turismo rural	Apartamentos turísticos	Viviendas de uso turístico
Aísa	4	1	2	3	3
Ansó	2	2	16	0	2
Aragüés del Puerto	0	0	3	0	0
Borau	0	0	4	1	0

²¹ Se han comparado los datos de 2023 con los de 2019 para “corregir” los efectos de la pandemia cuando se evalúa la evolución de la oferta y plazas de alojamientos turísticos en base a los datos publicados más recientes (2023).

²² Como se indica anteriormente, la oferta de alojamiento turístico en Aísa se ve notablemente afectada por la presencia de la estación de esquí de Candanchú.

Canal de Berdún	4	0	6	8	0
Jasa	0	0	0	2	0
Valle de Hecho	6	3	6	2	2
Fago	0	0	6	0	0

Elaboración propia mediante datos del Instituto Aragonés de Estadística

Tabla 7. Establecimientos turísticos en los municipios de los Valles Occidentales - 2023

Municipio	Hoteles, hostales y similares	Cámpines	Viviendas de turismo rural	Apartamentos turísticos	Viviendas de uso turístico
Aísa	4	1	3	3	15
Ansó	3	2	16	0	2
Aragüés del Puerto	0	0	4	0	0
Borau	0	0	5	0	0
Canal de Berdún	3	0	4	8	0
Jasa	0	0	1	2	0
Valle de Hecho	6	3	6	2	6
Fago	0	0	5	0	0

Elaboración propia mediante datos del Instituto Aragonés de Estadística

Tabla 8. Plazas de establecimientos turísticos en los municipios de los Valles Occidentales - 2019

Municipio	Hoteles, hostales y similares	Cámpines	Viviendas de turismo rural	Apartamentos turísticos	Viviendas de uso turístico
Aísa	283	100	19	7	9
Ansó	46	496	132	0	0
Aragüés del Puerto	0	0	20	0	0
Borau	0	0	34	4	0
Canal de Berdún	46	0	41	46	0
Jasa	0	0	0	7	0
Valle de Hecho	210	949	46	13	12
Fago	0	0	39	0	0

Elaboración propia mediante datos del Instituto Aragonés de Estadística

Tabla 9. Plazas de establecimientos turísticos en los municipios de los Valles Occidentales - 2023

Municipio	Hoteles, hostales y similares	Cámpines	Viviendas de turismo rural	Apartamentos turísticos	Viviendas de uso turístico
Aísa	276	100	26	7	70
Ansó	54	496	135	0	19
Aragüés del Puerto	0	0	28	0	0
Borau	0	0	39	12	0
Canal de Berdún	33	0	28	46	0
Jasa	0	0	5	12	0
Valle de Hecho	208	949	54	13	44
Fago	0	0	35	0	0

Elaboración propia mediante datos del Instituto Aragonés de Estadística

4.4. Número de visitantes, origen e intereses

A continuación, se presentan datos proporcionados por las oficinas de turismo de Valle de Hecho y Ansó para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023²³. Este análisis se centra en el número de turistas, su origen, el tipo de turismo, las principales actividades e intereses de los visitantes.

Entre 2019 y 2023, el Parque Natural de los Valles Occidentales ha visto una evolución en su actividad turística²⁴ marcada por una disminución significativa en la afluencia de visitantes durante 2020 debido a la pandemia, seguida por una reactivación de la actividad en los años siguientes. La disminución desde 2022 en la ocupación de alojamientos turísticos que se está produciendo en la Jacetania y el Pirineo Aragonés en general no se ha podido corroborar para los municipios de los Valles Occidentales, por falta de datos actualizados. La distribución de procedencia y los patrones de estancia han mostrado variaciones notables, pero en general, se puede establecer que la mayoría de los turistas son nacionales, principalmente de Aragón (especialmente de Zaragoza), así como de la Comunidad Valenciana, Cataluña, Madrid, el País Vasco, etc. y realizan estancias cortas, mayoritariamente de un día. Los visitantes muestran un fuerte interés por el senderismo, los pueblos con encanto y las actividades culturales, reflejando interés por un turismo de naturaleza y cultural predominantemente familiar y activo.

Dado que Valle de Hecho y Ansó representan puntos clave de entrada y consulta en los Valles Occidentales, se puede inferir que las tendencias observadas en estas oficinas pueden llegar a reflejar de manera aproximada la actividad turística en el resto del parque. La alta demanda de información sobre senderismo y patrimonio cultural sugiere que estos pueden ser algunos de los principales atractivos del parque.

Cabe destacar que las consultas en las oficinas turísticas se hacían en grupos de entre 2 y 4 personas, lo que indica que muchas de las visitas a las oficinas de turismo pueden haber sido realizadas por **familias**.

Visitas y solicitudes de información realizadas por los visitantes en la Oficina turística del Valle de Hecho:

- **Afluencia de visitantes:** En 2019, la oficina de turismo de Valle de Hecho registró 9.655 visitantes. En 2020, debido a las restricciones de la pandemia, el número de visitantes disminuyó a 6.483. En 2021, se observó una recuperación con 9.342 visitantes, pero en 2022 la afluencia volvió a disminuir a 6.539 y se mantuvo estable en 2023 con 6.170 visitantes.

²³ Los datos han sido cedidos amablemente por las oficinas de turismo de Ansó y Valle de Hecho. Se han escogido los años indicados con el objetivo de tener en cuenta la irrupción de la pandemia y ofrecer información más específica que la relativa al contexto del Pirineo Aragonés y la Jacetania al tratarse de los municipios más relacionados con el objetivo de la diagnosis.

²⁴ En este caso, cuando hablamos de "actividad turística" nos referimos a visitas registradas por las oficinas de turismo. No confundir con la ocupación en alojamientos turísticos de los términos municipales englobados en el área de influencia socioeconómica del parque natural, datos de los que no disponemos a nivel municipal.

- **Duración de la estancia:** En 2019, la mayoría de los visitantes realizaron estancias de un día (41,89%), seguida por estancias de 2 a 3 días (29,51%). Los datos de 2020 y 2021 no proporcionan información específica sobre la duración de la estancia. En 2022 y 2023, las estancias de un día continuaron siendo las más comunes (38,77% y 41,07%, respectivamente), seguidas por estancias de 4 a 7 días (27,63% en 2022 y 26,79% en 2023).
- **Procedencia de los visitantes:** En 2019, el 93,36% de los turistas fueron nacionales, destacando comunidades como la Comunidad Valenciana, Zaragoza, País Vasco, Madrid y Barcelona. La procedencia internacional incluyó principalmente a turistas de Francia, Países Bajos y Alemania. En 2020, el 97,28% de los visitantes fueron de origen nacional, con un 2,72% de procedencia internacional. En 2021, la proporción fue similar, con un 96,13% de turistas nacionales y un 3,87% de internacionales. En 2022 y 2023, la distribución de turistas nacionales fue de 92,31% y 92,03%, respectivamente.
- **Intereses y actividades:** En 2019, las solicitudes de información más comunes fueron planos e información de la zona (93,27%), senderismo (58,68%) y visitas guiadas (15,21%). Los datos para 2020 y 2021 no están disponibles. En 2022 y 2023, se mantuvieron los intereses en planos de la zona (93,79% y 91,75%) y senderismo (69,67% y 57,84%), con un aumento en las solicitudes sobre viajar con niños y pueblos con encanto.

Visitas y solicitudes de información realizadas por los visitantes en la Oficina turística de Ansó:

- **Afluencia de visitantes:** En 2019, la oficina de turismo de Ansó reportó 13.641 visitantes. En 2020, la afluencia se redujo considerablemente a 5.401 visitantes debido a la pandemia. En 2021, hubo una recuperación significativa con 7.795 visitantes. En 2022, el número de visitantes fue de 6.171, seguido por un aumento en 2023 a 8.660 visitantes.
- **Duración de la estancia:** En 2019, el 69,14% de los visitantes realizaron estancias de un día, seguida por estancias de 2 a 3 días (12,62%). En 2020, el 54,30% de los visitantes realizaron estancias de un día, seguidos por un 21,63% que se quedaron de 2 a 3 días y un 18,26% que permanecieron de 4 a 7 días. En 2021, el 57,61% de los visitantes realizaron estancias de un día, con un 21,13% de 2 a 3 días y un 12,56% de 4 a 7 días. En 2022 y 2023, las estancias de un día fueron del 36,74% y 47,86%, respectivamente, seguidas por estancias de 4 a 7 días (30,30% en 2022 y 22,89% en 2023).
- **Procedencia de los visitantes:** En 2019, el 92,49% de los turistas fueron nacionales, con una distribución similar a la observada en Valle de Hecho. En 2020, el 96,89% de los turistas fueron nacionales y el 3,11% internacionales. En 2021, el 96,38% fueron nacionales y el 3,62% internacionales. En 2022 y 2023, la mayoría de los turistas fueron nacionales (93,70% en 2022 y 92,03% en 2023).
- **Intereses y actividades:** En 2019, las consultas más comunes fueron sobre planos de la zona (62,50%) y senderismo (25,16%). En 2020, el 65,05% de los visitantes solicitaron mapas de la zona, el 46,66% pidió información sobre senderismo y el 22% sobre merenderos/naturaleza/zonas de baño. En 2021, el 57,54% pidió mapas de la zona, el 42,59% información sobre senderismo y el 15,66% sobre museos y centros de interpretación. En 2022 y 2023, se observaron intereses similares, con un aumento en las solicitudes de información sobre museos y centros de interpretación (52,24% en 2022 y 48,37% en 2023), así como visitas guiadas (30,69% en 2022 y 36,17% en 2023) y pueblos con encanto (42,68% en 2022 y 37,89% en 2023).

Tabla 10. Visitas, estancia, origen y consultas de turistas - Oficina de Turismo de Valle de Hecho

Año	Visitantes	Estancia 1 día (%)	Estancia 2-3 días (%)	Estancia 4-7 días (%)	Estancia más de 1 semana (%)	Nacional (%)	Internacional (%)	Mapa info (%)	Senderismo (%)
2019	9655	41,89	29,51	20,59	7,6	93,36	6,64	93,27	58,68
2020	6483	N/D	N/D	N/D	N/D	97,28	2,72	N/D	N/D
2021	9342	N/D	N/D	N/D	N/D	96,13	3,87	N/D	N/D
2022	6539	38,77	26,03	27,63	6,65	92,31	7,69	93,79	69,67
2023	6170	41,07	24,85	26,79	6,95	92,03	7,97	91,75	57,84

Elaboración propia mediante datos de las oficinas de turismo de Ansó y Valle de Hecho

Tabla 11. Visitas, estancia, origen y consultas de turistas - Oficina de Turismo de Ansó

Año	Visitantes	Estancia 1 día (%)	Estancia 2-3 días (%)	Estancia 4-7 días (%)	Estancia más de 1 semana (%)	Nacional (%)	Internacional (%)	Mapa info (%)	Senderismo (%)
2019	13641	69,14	12,62	9,47	6,03	92,49	7,51	62,5	25,16
2020	5401	54,3	21,63	18,26	2,62	96,89	3,11	65,05	46,66
2021	7795	57,61	21,13	12,56	6,59	96,38	3,62	57,54	42,59
2022	6171	36,74	25,93	30,3	6,43	93,7	6,3	78,82	61,42
2023	8660	47,86	18,72	22,89	8,57	92,03	7,97	85,24	46,12

Elaboración propia mediante datos de las oficinas de turismo de Ansó y Valle de Hecho

Figura 5. Número de visitas a las oficinas de turismo de Ansó y Valle de Hecho (2019 - 2023)

Elaboración propia mediante datos de las oficinas de turismo de Ansó y Valle de Hecho

Figura 6. Procedencia de los visitantes de las oficinas de turismo de Ansó y Hecho (2019 - 2023)

Elaboración propia mediante datos de las oficinas de turismo de Ansó y Valle de Hecho

Es relevante considerar y contrastar la información hasta ahora presentada con los datos recogidos por el Parque Natural de los Valles Occidentales sobre los visitantes, su origen e intereses²⁵. En 2022, la administración del parque natural llevó a cabo una campaña de encuestas en el Parque Natural de los Valles Occidentales con el objetivo de recopilar información detallada sobre los visitantes.

²⁵ Gobierno de Aragón (2022, 2023).

Los resultados de las encuestas indican que la mayoría de los visitantes del parque natural provinieron de Aragón (25%), seguidos por la Comunidad Valenciana (12%), Cataluña (10%) y la Comunidad de Madrid (9%). Dentro de Aragón, tres de cada cuatro visitantes eran de Zaragoza. La afluencia de visitantes extranjeros fue baja, con solo un 3%, predominando franceses, holandeses, alemanes y belgas. La mayoría de los visitantes acudieron en familia (61%) y en grupos organizados (23%), mientras que los grupos de amigos representaron un 10%. En cuanto a la edad, los adultos constituían el grupo mayoritario con un 75%, seguidos por los menores de edad con un 16%.

Las **encuestas** también revelaron que las actividades más populares en el parque son el **senderismo y las visitas culturales**, especialmente al propio Centro de Interpretación. El transporte preferido para llegar al parque es el vehículo particular (79%), seguido a gran distancia por el transporte colectivo (19%). Por un lado, esta información coincide con la compilada por las oficinas turísticas en cuanto al **origen nacional** de la mayoría de visitantes, confirmando un turismo de carácter familiar muy interesado en el senderismo y las visitas culturales. Por otro lado, se añade una información muy relevante sobre la actividad turística en el territorio, destacando que la gran mayoría de personas acceden al parque natural y a sus municipios mediante vehículo privado.

4.5. Temporada turística y estacionalidad

A continuación, se presenta un análisis basado en la información de los registros mensuales de visitantes de las oficinas de turismo de Ansó y Valle de Hecho, facilitada por ambas oficinas. Este análisis, tiene como objetivo ofrecer una visión aproximada de la distribución estacional de los turistas a lo largo del año en el Parque Natural de los Valles Occidentales.

Las visitas mensuales de turistas entre 2019 y 2023 muestran patrones estacionales claros y el impacto de la pandemia de COVID-19 en las tendencias turísticas. Julio y agosto destacan consistentemente como los meses de mayor afluencia en ambas oficinas. En 2019, julio y agosto registraron 2.717 y 4.999 visitantes respectivamente en Ansó, mientras que en Valle de Hecho fueron 2.616 y 3.938. En 2020, estos números disminuyeron significativamente debido a la pandemia, con Ansó registrando 1.468 y 2.701 visitantes, y Valle de Hecho 1.647 y 3.434. En 2021, aunque hubo una recuperación, los números en agosto fueron 2.236 y 3.521 visitantes en Ansó, mientras que Valle de Hecho tuvo 2.404 en julio y 3.876 en agosto.

Por otro lado, los meses de invierno (enero, febrero, noviembre y diciembre) presentan las cifras más bajas de visitantes en ambas oficinas. En 2019, las visitas durante estos meses varían entre 4 y 512 personas en Ansó, y entre 0 y 231 en Valle de Hecho, manteniéndose relativamente constantes a lo largo de los años, salvo interrupciones por el COVID-19. Los meses de marzo, abril, mayo (primavera) y septiembre, octubre (otoño) muestran incrementos moderados en comparación con el invierno, pero menores que en la alta temporada estival. Por ejemplo, en abril de 2019 se registraron 910 visitantes en Ansó y 840 en Valle de Hecho; en abril de 2023, estas cifras fueron 1.160 y 627 respectivamente.

La **pandemia** de COVID-19 tuvo un impacto severo en el turismo. En 2020, los meses de marzo, abril, mayo, noviembre y diciembre registraron cero visitas en ambas oficinas debido a las restricciones de movilidad y cierre de las oficinas turísticas. Comparado con 2019, las visitas en julio y agosto también disminuyeron considerablemente en 2020. Aunque la afluencia turística comenzó a recuperarse en julio y agosto de 2021, no alcanzó los niveles prepandémicos de 2019.

En 2022 y 2023 se observa una **recuperación**. Aunque las visitas en invierno siguen siendo bajas, los meses de primavera y otoño muestran un incremento significativo en comparación con los años más afectados por la pandemia. En 2023, abril y octubre destacan con 1.160 y 1.082 visitas respectivamente en Ansó, y 627 y 486 visitas en Valle de Hecho, sugiriendo una recuperación y posible crecimiento de la actividad turística en los meses que no son de temporada alta. Los datos de las oficinas de turismo de Ansó y Valle de Hecho entre 2019 y 2023 revelan patrones estacionales similares, con los meses de julio y agosto destacándose como los de mayor afluencia en ambas localidades. Sin embargo, Ansó generalmente muestra un mayor número de visitantes en agosto, alcanzando cerca de 5.000 en 2019, en comparación con los 3.938 registrados en Valle de Hecho. La pandemia de COVID-19 impactó severamente a los datos recogidos por ambas oficinas, pero la recuperación en 2021 fue más notable en Valle de Hecho, que en agosto de ese año registró 3.876 visitantes frente a los 3.521 de Ansó. En términos de estacionalidad

extendida, ambas oficinas muestran incrementos significativos en primavera y otoño a partir de 2022, sugiriendo una posible ampliación de la temporada turística en la región²⁶.

Figura 7. Visitas mensuales a la oficina turística de Ansó (2019-2023)

Elaboración propia mediante datos cedidos por la oficina turística de Ansó.

Figura 8. Visitas mensuales a la oficina turística de Valle de Hecho (2019-2023)

Elaboración propia mediante datos cedidos por la oficina turística de Valle de Hecho.

²⁶ Es importante señalar que la capacidad de inferir la estacionalidad y visitas de turistas de todo el parque natural mediante estos datos es limitada y debe ser contrastada. Las oficinas de turismo, que dependen de la comarca de la Jacetania, abren en festivos (como Semana Santa, puentes largos, San Jorge, Navidad, etc.) y todos los días durante la temporada alta (entre finales de junio y mediados de septiembre) y los fines de semana de octubre. Por lo general, desde el 7 de enero hasta finales de febrero suelen estar cerradas. Además, las oficinas también atienden consultas telefónicas.

4.6. Demografía y estadísticas censales

Los municipios que se encuentran dentro del Parque Natural de los Valles Occidentales presentan un panorama demográfico caracterizado por una **población envejecida y una alta tasa de dependencia**. La estructura poblacional de estos municipios refleja una mayoría de habitantes en el rango de edad de 20 a 64 años, con porcentajes que oscilan entre el 54,2% y el 65,5%, mientras que la población de 65 años y más supera el 25% en la mayoría de los municipios, destacándose Canal de Berdún con un 37%. La proporción de jóvenes (0 a 19 años) es relativamente baja, con valores que van del 8,4% al 11,4%, indicando una baja tasa de natalidad y una posible emigración de la población joven hacia áreas urbanas en busca de mejores oportunidades.

La **edad media** de la población en estos municipios se sitúa entre los 49,8 (Aísa) y 57,9 años (Fago). La tasa global de dependencia, que mide la relación entre la población dependiente (menores de 15 y mayores de 64) y la población en edad laboral (20 a 64 años), es notablemente alta, con Ansó alcanzando una tasa de 77,3 y otros municipios como Canal de Berdún y Aragüés del Puerto también presentando tasas elevadas.

A lo largo de las últimas décadas, estos municipios han experimentado una tendencia general de **declive poblacional**, aunque en los últimos años se ha observado una leve recuperación en algunos casos. Por ejemplo, Ansó y Aragüés del Puerto han mostrado un ligero repunte de la población, y Borau parece estar estabilizando su caída demográfica, con un pequeño incremento en el número de habitantes. Por otro lado, el **mayor porcentaje de hombres** respecto a mujeres es una característica destacada en todos los municipios, con Ansó presentando la menor disparidad entre el número de hombres y mujeres.

Tabla 12. Características censales de la población de los municipios de los Valles Occidentales

Municipio	Población (2023)	Población (2022)	% de población de 0 a 19 años (2022)	% de población de 65 o más años (2022)	Edad media (2022)	Tasa global de dependencia (2022)
Aísa	324	339	9,7	24,8	49,8	43,6
Ansó	418	406	11,1	34,7	53,8	77,3
Aragüés del Puerto	120	117	10,3	31,6	51,6	60,3
Borau	87	90	8,9	26,7	50,6	55,2
Canal de Berdún	337	346	8,4	37	54,5	73,9
Jasa	102	105	11,4	25,7	51,8	56,7
Valle de Hecho	799	810	10,6	29,9	52,3	59,1
Fago	26	25	4	36	57,9	56,3

Elaboración propia mediante datos del Instituto Aragonés de Estadística y el Instituto Nacional de Estadística.

Figura 9. Evolución censal (1996-2023) y estructura de población en los Valles Occidentales

Borau

Canal de Berdún

Jasa

Valle de Hecho

Elaboración propia mediante datos del Instituto Aragonés de Estadística y del Instituto Nacional de Estadística

5. Investigación cualitativa: entrevistas

Con el objetivo de conocer las opiniones y perspectivas de las personas vinculadas directa o indirectamente con el turismo en los Valles Occidentales, se realizaron una serie de entrevistas semiestructuradas. Estas entrevistas abordaron el desarrollo de la actividad turística, su relación con el territorio, el medio ambiente y la población, así como los principales impactos y externalidades del sector. Además, se recabaron propuestas e iniciativas en clave de fomento de desarrollo sostenible y respetuoso con el entorno.

En total, se realizaron **19 entrevistas** a representantes de distintas empresas, entidades y organizaciones del territorio que estuvieran involucradas o tuvieran conocimiento de la actividad turística y su relación con el territorio. En cada sesión se entrevistaron entre una y dos personas de distintas empresas, instituciones y organizaciones, entrevistando a un total de **25 personas**.

En múltiples casos, las personas entrevistadas participaban en la entrevista como representantes de más de una organización, empresa o entidad. Por ejemplo, una persona entrevistada podía hablar desde su experiencia laboral en la administración municipal y también sobre su experiencia gestionando o trabajando en una iniciativa turística (casa rural, tienda, guía de sendero, etc.). Se intentaron cubrir los múltiples intereses divergentes presentes en el área, desde propietarios y trabajadores en negocios turísticos varios (como hoteles, restaurantes, cámpines y actividades de turismo activo o en la naturaleza u otros negocios principalmente de hostelería), empleados y personas con responsabilidades políticas en los ayuntamientos y administraciones supralocales de distintos ámbitos y departamentos (turismo, desarrollo económico, medio ambiente, etc.), residentes y representantes de la sociedad civil (ONGs, asociaciones turísticas, etc.).

Las entrevistas se realizaron de manera telemática en 7 ocasiones y de forma presencial en 12 ocasiones en distintos pueblos bajo el área de influencia socioeconómica de Los Valles Occidentales. Las entrevistas presenciales se llevaron a cabo durante los días 13,14 y 15 de mayo de 2024. La primera entrevista telemática se realizó el 9 de mayo y la última el 9 de agosto de 2024. Las entrevistas tuvieron una duración de entre 30 minutos y una hora cada una, y fueron grabadas y transcritas con el consentimiento de las personas entrevistadas.

Durante las entrevistas, se quiso conocer las opiniones y perspectivas de los entrevistados sobre el modelo de desarrollo turístico en el parque y sus problemáticas y los impactos resultantes de la actividad además de recoger propuestas de innovación. Se plantearon preguntas sobre los objetivos y la evolución del turismo en los Valles Occidentales, sobre fortalezas y debilidades del sector, oportunidades y amenazas, impactos positivos y negativos, lecciones aprendidas de iniciativas pasadas, recomendaciones para un desarrollo turístico respetuoso, ideas para nuevos productos y servicios, estrategias para incrementar la visibilidad del parque y sugerencias de actividades a promover.

5.1. Modelo de desarrollo turístico

“Queremos sacar más partido a lo que ya tenemos”

“El paisaje y el entorno natural son nuestras mayores fortalezas. Tenemos un potencial paisajístico a nivel de cualquier sitio en Europa. Además, mantenemos las tradiciones, costumbres y valores que atraen a la gente que busca algo diferente de la ciudad.”

Las primeras preguntas planteadas a los entrevistados se centraron en conocer su opinión sobre cómo debería desarrollarse el modelo turístico en la zona. Además, se les preguntó cuáles eran los objetivos de sus propios negocios, instituciones u organizaciones en relación con la actividad turística en el parque natural.

La gran mayoría de los entrevistados indicaron que el desarrollo turístico debe pasar por una mejora en la regulación de la actividad turística, de manera que se proteja el medio ambiente y se priorice el bienestar de la población local. Con ello, se pretende evitar la turismofobia y compatibilizar dicha regulación con el incremento y apoyo a las actividades económicas tradicionales, como la ganadería o la industria maderera, para que sigan siendo las actividades principales en los espacios naturales. Para lograrlo, se consideró que deben aplicarse políticas orientadas al bienestar de la población local y medidas para redistribuir de manera sostenible los flujos turísticos.

Muchas de las personas entrevistadas, al ser preguntadas sobre los objetivos a largo plazo del modelo turístico, mostraron preocupación por la despoblación y la falta de relevo generacional. Esta preocupación es especialmente evidente entre aquellos que ocupan cargos en ayuntamientos u otras administraciones. Se considera que uno de los principales retos a afrontar es la fijación de población y que el modelo turístico puede contribuir en este sentido. No obstante, indicaron que una dependencia excesiva de la actividad turística hace muy difícil revertir la pérdida de población debido a la alta estacionalidad de la actividad, ya que hace muy difícil sostener servicios, actividad y población durante los meses fuera de temporada. Por ello, muchas propuestas planteadas buscan reforzar o implementar actividades durante todo el año, como la ganadería, la artesanía o la actividad industrial (por ejemplo, la maderera), además de apoyar la oferta turística actual e invertir en su diversificación y desestacionalización. Esto, a su vez, ayudaría a fijar trabajadores y habitantes en la zona.

Las personas entrevistadas enfatizan la importancia de desarrollar el turismo de manera responsable, respetando el entorno natural y la identidad cultural de la región. Aunque concedores de los impactos de la actividad turística, remarcan su gran relevancia y peso en la actividad económica y laboral y su papel en el mantenimiento de servicios. En materia de desarrollo turístico, el énfasis se pone no en intensificar la actividad durante la temporada alta, sino más bien en desestacionalizar y diversificar la oferta.

Destacan también la necesidad de implementar herramientas y estrategias que fortalezcan la resiliencia de la región frente a desafíos como el cambio climático, la despoblación y la estacionalidad del turismo. Se propone un modelo de desarrollo turístico que equilibre el crecimiento económico con la conservación del entorno natural y cultural. Esto implica una planificación cuidadosa y regulada para evitar la sobreexplotación y asegurar la sostenibilidad a largo plazo.

Para las personas entrevistadas, la participación activa de la comunidad local en la planificación y gestión del turismo es crucial para asegurar que los beneficios se distribuyan equitativamente y se respeten las necesidades y deseos de los residentes. Se incentiva la innovación en la creación de productos y servicios turísticos que sean atractivos y únicos. Esto incluye el desarrollo de rutas temáticas, eventos culturales y actividades de aventura que puedan diferenciar la región de otros destinos turísticos.

Algunas de las propuestas específicas más mencionadas por los entrevistados/as sobre los modelos de desarrollo sostenible y responsable incluyen controlar y regular la acampada y el uso de autocaravanas, mejorar las prácticas de reciclaje, incrementar y adaptar los servicios regulares de transporte público²⁷, la disposición y gestión de residuos,

²⁷ El acceso mediante transporte público al Parque Natural de los Valles Occidentales desde Jaca se gestiona a través de la empresa privada **Escartín**, que ofrece un trayecto diario de ida y vuelta (Jaca-Hecho-Ansó y viceversa). Durante el horario de invierno (del 15 de septiembre al 30 de junio), el autobús sale de Ansó hacia Jaca a las 6:30 horas de lunes a sábado, mientras que el trayecto de regreso desde Jaca a Ansó se realiza por la tarde, a las 18:20 horas de lunes a jueves y sábados, y a las 19:40 horas los viernes y vísperas de festivo. No hay servicio los domingos y festivos. En verano (del 1 de julio al 15 de septiembre), el horario de salida de Ansó por la mañana es el mismo, pero el trayecto de vuelta desde Jaca a Ansó se realiza a las 19:40 horas de lunes a sábado, sin servicio los domingos y festivos.

especialmente en la montaña y senderos, mejorar la gestión de la movilidad privada especialmente en los núcleos urbanos, e invertir en mejoras de infraestructuras terrestres y de comunicación. También se destaca la necesidad de mejorar la coordinación entre los distintos municipios de los Valles Occidentales, ya que se perciben muy desconectados en términos de implantación y ordenación de acciones territoriales comunes.

Además, entre los entrevistados/a se menciona la importancia de aumentar la capacidad para llevar a cabo propuestas e iniciativas propias desde lo local, mejorar las relaciones con la administración del Parque Natural, así como con las administraciones comarcales, provinciales y autonómicas, y apoyar las actividades tradicionales, como el sector primario y la artesanía.

Finalmente, se subraya la necesidad de proporcionar más información a turistas y visitantes sobre los impactos y sensibilidades del territorio (como por ejemplo normativa sobre estacionamiento y acampada o sobre la obligatoriedad de llevar los perros mascota atados)²⁸.

A continuación, se desarrollan más detalladamente las principales temáticas tratadas por los entrevistados/as sobre el modelo de desarrollo turístico:

5.1.1. Desestacionalización del Turismo

Prácticamente todos los entrevistados se mostraron muy interesados en que aumente el número de turistas en los meses de temporada baja, más allá de verano, donde la presencia actual de turistas se puede considerar cercana a valores límite, o incluso excesiva. A pesar de que no se perciben grandes impactos medioambientales del sector, en general se considera que el incremento de la masificación turística tiene un impacto negativo en el principal recurso turístico: la posibilidad de ofrecer un ambiente natural y tranquilo. Esto puede debilitar la idea de los Valles Occidentales como remansos de naturaleza y tranquilidad.

Se considera que la desestacionalización es necesaria para mitigar los impactos en el territorio, desarrollar un tejido económico más resiliente y, sobre todo, facilitar la coexistencia de otras actividades económicas. Además, se indicó que el mercado laboral es muy dependiente de trabajadores provenientes de fuera del territorio, y está determinado por la actividad en los alojamientos y negocios de hostelería, lo que nuevamente impacta en la fijación de población.

En diversas ocasiones se relacionaba la alta estacionalidad turística con una notable masificación del parque y de los pueblos. Al tratar la cuestión de la masificación turística, se mencionaba muy a menudo la gran afluencia de vehículos privados, especialmente autocaravanas, que suelen provocar impactos como la ocupación indebida del espacio público, acampadas en el medio natural, retenciones y interrupción de la movilidad urbana e incluso de la actividad pastoril y ganadera en general. A modo de ejemplo, un residente de Ansó indicó que la restricción de movilidad y estacionamiento de vehículos en el núcleo del pueblo es una medida muy positiva, ya que permite una mejor calidad de vida para los residentes, especialmente los niños pequeños, que pueden desplazarse y disfrutar del espacio público sin preocuparse por accidentes.

Existe un interés en incrementar el turismo durante los meses de invierno y otoño, promoviendo actividades como el esquí de fondo, las raquetas de nieve, la observación de aves, la promoción de fiestas locales, especialmente aquellas fuera de temporada, etc. para mejorar la ocupación en los meses menos activos, pero también en los meses de primavera y otoño, para compensar las complicaciones asociadas a los meses de invierno. Aunque el número de heladas y la cantidad de nieve en los Valles Occidentales, especialmente en las zonas cercanas a los pueblos, ha disminuido en intensidad, siguen existiendo dificultades de acceso a los caminos y carreteras durante esta temporada, además del frío exterior, lo que limita las actividades al aire libre.

5.1.2. Mejora de Infraestructuras y Servicios

Se destaca la necesidad de mejorar las infraestructuras terrestres del valle, especialmente en términos de acceso y mantenimiento de carreteras y caminos. La mejora de la señalización y las instalaciones para actividades al aire libre también es crucial. Se hicieron referencias específicas al mal estado de las carreteras y demás vías para vehículos en los accesos al pueblo de Aísa, al Campin de la Selva de Oza o a la carretera que conecta Ansó con Navarra. Según los entrevistados, el mal estado de estas vías, especialmente la de acceso a Aísa, puede desalentar a los visitantes y conductores a circular por ellas, además de dificultar la movilidad de vehículos pesados (vehículos de

²⁸ Según la memoria técnica del parque, en 2022, de los 238 expedientes sancionadores abiertos, los más comunes fueron las pernatas en vehículos (46%), los estacionamientos indebidos (21%), las acampadas no autorizadas (15%) y llevar el perro suelto (13%).

mantenimiento, de trabajo, etc.) o muy cargados. Además, se apuesta por mejorar los senderos y rutas mediante diversas acciones, tanto en invierno como en el resto del año: limpiar y despejar los caminos, mejorar la cobertura de telefonía móvil para facilitar el uso de aplicaciones de mapas y rutas, incrementar la señalización e integrar estos senderos con otros sistemas de rutas.

Por otro lado, se considera que, aunque la designación y adaptación de espacios para aparcamiento adaptados recientemente eran necesarios en algunos casos, estos no solucionan por sí mismos los problemas de saturación de vías y espacio público generados por la gran afluencia de vehículos privados ni el estacionamiento y establecimiento indebido de autocaravanas en el medio natural.

Varios entrevistados/as mencionan la importancia de mejorar los servicios básicos, como la cobertura de telefonía móvil y el acceso a internet, así como la disponibilidad de transporte público. En dos entrevistas se indicó que, a cierta altura y distancia de los centros urbanos, la falta de cobertura digital impide la utilización de aplicaciones de navegación para la conducción o senderismo, así como la solicitud de auxilio en casos de emergencia, incluso, por ejemplo, en la carretera.

La disponibilidad de transporte público también fue una cuestión recurrente en múltiples entrevistas. Se considera que la actual cobertura de transporte público, especialmente durante la temporada alta, festivos y determinados fines de semana, es insuficiente. Se indicó que un mejor servicio de transporte público podría mejorar la fluidez de personas que acceden y salen del valle, además de mitigar el impacto de muchos vehículos en las carreteras y vías de acceso, así como reducir las emisiones de CO₂. Por ejemplo, en tres entrevistas se comentó que sería conveniente un servicio de autobuses lanzadera que conectara los distintos pueblos con las cabeceras de los valles en determinadas épocas del año de más afluencia. Una iniciativa de estas características se intentó llevar a cabo en el pasado, pero no tuvo éxito.

También se comentó que, en ocasiones, las visitas grupales privadas en autobús ocupan de forma excesiva algunos lugares de estacionamiento debido al tamaño del vehículo y la descarga de pasajeros. Diversas personas entrevistadas apuntaron a la insuficiencia de centros médicos y baños públicos a lo largo del territorio.

5.1.3. Promoción y Gestión del Patrimonio histórico, cultural y natural

Hay un fuerte interés en incrementar la valorización de historia y cultura de la región, incluyendo sitios históricos y actividades culturales. La promoción de estos elementos se ve como una forma de atraer a más turistas durante todo el año y diversificar la demanda turística. Al ser preguntados sobre qué recursos patrimoniales, históricos o culturales específicos podrían ser promocionados y gestionados, se mencionaron elementos como las navatas²⁹, los monumentos megalíticos del parque, los edificios históricos, los eventos como los simposios internacionales de escultura del Valle de Hecho y el día del traje ansotano.

Algunos entrevistados indicaron que actualmente existe una gestión ineficaz del patrimonio histórico-arquitectónico de Siresa. Específicamente, mencionaron que la gestión del monasterio de Siresa, por parte del Obispado/Diócesis de Jaca, impide su uso turístico durante los meses fuera de temporada y especialmente entre semana, cuando suele estar cerrado.³⁰ Otro ejemplo de gestión deficiente planteado por alguna persona entrevistada fue el de la Corona de los Muertos, un yacimiento prehistórico en la Selva de Oza, cuyo mantenimiento se realiza por parte de vecino/as de Hecho con carácter informal.

Se subraya la necesidad de una mejor gestión y mantenimiento de los sitios históricos, culturales y del medio natural para asegurar su accesibilidad y preservación a largo plazo. Muchos de los entrevistados/as consideraron que la figura del parque natural no ha implicado un avance significativo en la gestión de dichos recursos, y apuntaron a la falta de recursos destinados para estas finalidades por parte de las administraciones comarcal, provincial y autonómica y a la dificultad que tienen estas a la hora de adoptar decisiones que permitan el avance en la preservación de estos recursos. Por otro lado, en varias entrevistas, se hizo referencia a que el parque actúa con excesivo celo en la conservación del patrimonio natural (tala de árboles, desbroce de terrenos, etc.), lo que dificulta por ejemplo la creación de senderos o de determinadas infraestructuras de ocio e indirectamente afecta la actividad turística.

²⁹ Embarcación tradicional del Pirineo, hecha de troncos de madera unidos con cuerdas, utilizada históricamente para transportar madera por los ríos.

³⁰ Se trata del monasterio más antiguo de Aragón donde se dice que fue bautizado Alfonso I El Batallador.

En contraste, en una entrevista se indicó que el Parque Natural tiene una política muy permisiva ante las distintas iniciativas de explotación económica del territorio (turística, silvícola, ganadera, maderera, etc.), a pesar de los impactos negativos acumulados en el medio ambiente como resultado de las mismas.

5.1.4. Diversificación de la Oferta Turística

Se identificaron oportunidades para desarrollar actividades como ciclismo de montaña, parapente, senderismo y slow-driving. Estas actividades tienen el potencial de atraer a un público diverso y aumentar el atractivo turístico del valle. Varias personas destacaron el potencial del territorio y del capital humano existente (como por ejemplo los guías de senderismo con amplios conocimientos del medio natural del parque) para incrementar la actividad de senderismo guiado e interpretación de la naturaleza, proporcionando un servicio de mayor valor añadido y respetuoso con el medio ambiente, además de contribuir al mantenimiento de senderos y caminos.

También se mencionó la promoción y gestión de grupos de observación de animales como una actividad a potenciar en el futuro. En una entrevista se sugirió que parte de los ingresos derivados de las actividades de interpretación de la naturaleza, senderismo guiado y observación de animales se deberían destinar a actividades de conservación.

En general, se percibe un interés en crear productos y servicios que sirvan para “especializar” y diferenciar los Valles Occidentales de otras zonas turísticas del Pirineo aragonés, y así atraer visitantes mediante una oferta altamente diversificada y que aproveche el “buen” estado del patrimonio natural, arquitectónico y cultural de la zona. Por otro lado, aunque no se pretende imitar el modelo de desarrollo turístico intensivo y especializado en el esquí de algunas regiones vecinas, ciertos entrevistados han manifestado un sentimiento de agravio comparativo en cuanto a la recepción de subvenciones y recursos por parte de la administración, así como en relación al otorgamiento de permisos, para actividades no tan respetuosas con el medio ambiente a su parecer, como por ejemplo los telesillas.

5.2. Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades

A continuación, se presentan las principales fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la actividad turística en los Valles Occidentales mencionadas por los entrevistados:

5.2.1. Fortalezas

La región cuenta con un entorno natural privilegiado que incluye paisajes únicos, una flora y fauna diversa, y la presencia del Parque Natural de los Valles Occidentales, lo que lo convierte en un destino atractivo para el turismo de naturaleza y actividades al aire libre como el senderismo y la bicicleta de montaña.

Además, posee un rico patrimonio histórico y cultural, con sitios emblemáticos como el Monasterio de Siresa, tradiciones locales como el descenso de navatas, y una arquitectura popular única. Estos elementos proporcionan una base sólida para atraer a turistas interesados en la historia y la cultura.

El turismo en la región tiende a ser familiar, con visitantes conscientes que valoran y respetan el entorno natural y cultural, lo cual contribuye a la preservación del medio ambiente y las tradiciones locales.

La actual oferta de la actividad turística, la tipología de visitantes, las distintas figuras de protección del territorio, la existencia de actividades económicas tradicionales como la ganadera, y la conciencia e interés de conservación del territorio y “estilo de vida” por parte de sus habitantes permiten un potencial de desarrollo sostenible del turismo.

5.2.2. Debilidades

La principal debilidad mencionada por las personas entrevistadas es la despoblación y el envejecimiento de la población local, con pocos jóvenes que deciden quedarse en la región. Esto afecta la disponibilidad de trabajadores y el relevo generacional en los negocios locales, lo que a su vez impacta negativamente en la diversidad y calidad de la oferta turística y hostelera.

Existe una notable carencia de baños públicos, especialmente evidente durante los meses de mayor afluencia turística. Esta situación genera una gran cantidad de residuos, incluyendo papel higiénico, toallitas y excrementos. El problema es particularmente crítico en áreas frecuentadas por turistas que acampan y estacionan sus autocaravanas y en los senderos más concurridos.

Se mencionó también como una cuestión negativa la actual situación de los servicios médicos cuya distribución y cantidad se considera limitada y lejana en relación con muchos de los núcleos urbanos del Parque Natural.

En diversas ocasiones se hizo mención al mal estado de algunas de las infraestructuras en la región, especialmente las carreteras cercanas a la Selva de Oza y las de acceso a Aísa. Lo que dificulta el acceso y la movilidad dentro de los valles. La falta de servicios básicos como una buena cobertura de telefonía móvil y acceso a internet también se percibe como una desventaja significativa. También se hizo hincapié en el mal estado y falta de cuidado de ciertos caminos y senderos, especialmente en las cercanías de Ansó. Se indicó que se necesitan más operaciones de mantenimiento, limpieza y desbroce de senderos.

Se considera que el actual sistema de transporte público interno es muy insuficiente. Muchos entrevistados señalaron la baja frecuencia, regularidad y opciones de transporte público para moverse entre los distintos pueblos, así como para acceder a las cabeceras de los valles y al parque natural. Esto, además de agudizar la masificación de vías y la ocupación del espacio por la gran afluencia de turistas en vehículos particulares, afecta especialmente a la población local de mayor edad, que no disponen de medios para moverse por la región.

Varios integrantes de negocios turísticos locales se quejaron de falta de apoyo por parte de las autoridades locales y regionales. Esto incluye la falta de financiación para proyectos turísticos, la falta de promoción adecuada de la región y de apoyo técnico para desarrollar iniciativas económicas locales. Algunas personas hicieron notar la falta de profesionales del turismo y técnicos en los negocios locales que ayuden a desarrollar y promocionar proyectos. Diversas personas entrevistadas indicaron que carecen de los recursos y del conocimiento para desarrollar, proponer proyectos y promocionarlos por sí mismos.

También se expresó preocupación por la falta de coordinación entre distintos actores relevantes en relación al mantenimiento y uso turístico del patrimonio religioso, arquitectónico y megalítico.

En varias entrevistas se mencionó que existe una escasez de viviendas en alquiler, tanto para jóvenes que desean independizarse como para familias o personas que quieren mudarse aquí. Esta situación dificulta la fijación de la población y la provisión de servicios, también turísticos.

En referencia a la naturaleza altamente estacional del turismo en los Valles Occidentales, se indicó que la actividad turística está altamente concentrada en los meses de verano, con una significativa caída en invierno y otras temporadas. Esta estacionalidad limita el desarrollo económico continuo y la estabilidad laboral para los residentes.

5.2.3. Oportunidades

A pesar de estas debilidades, existen numerosas oportunidades para el desarrollo turístico en los Valles Occidentales. Hay un gran potencial para desarrollar y promover actividades al aire libre como la bicicleta de montaña, el parapente, el senderismo y los deportes de invierno como el esquí nórdico. Mejorar las infraestructuras y la señalización para estas actividades podría atraer a más turistas.

La promoción del patrimonio histórico y cultural, como el Monasterio de Siresa y las tradiciones locales, así como el desarrollo de actividades de interpretación del medio natural, educación ambiental y observación de animales, representan una oportunidad significativa para atraer a turistas interesados en la historia, la cultura y la naturaleza. Iniciativas para desestacionalizar el turismo, alargando la temporada turística más allá del verano con actividades de invierno y eventos durante la primavera y el otoño, podrían mitigar los efectos de la estacionalidad y generar un flujo turístico más constante.

La creación de nuevos productos y servicios turísticos, como rutas guiadas, centros de interpretación y eventos temáticos, puede diversificar la oferta turística y atraer a diferentes tipos de visitantes. Además, las nuevas tecnologías y el teletrabajo pueden ser elementos clave para apoyar la promoción, desarrollo y establecimiento de servicios turísticos, así como para la fijación de la población. Proyectos como la Asociación de Desarrollo Tecnológico Rural y la iniciativa "Adopta un Sendero" del municipio de Ansó buscan apoyar el despliegue de tecnología necesaria para promover el teletrabajo y fomentar la colaboración en el mantenimiento de los senderos del parque.

5.2.4. Amenazas

No obstante, la región también enfrenta amenazas significativas. La competencia de otras regiones turísticas del Pirineo, especialmente aquellas especializadas en turismo de invierno y esquí, representa una amenaza para atraer visitantes a los Valles Occidentales.

Algunas personas indicaron que las regulaciones y restricciones administrativas excesivas impuestas por el establecimiento de la figura del parque natural, así como por las autoridades comarcales y autonómicas, pueden dificultar el desarrollo de proyectos turísticos y limitar las oportunidades de crecimiento, aunque alguna opinión refleja que éstas son necesarias.

El declive de las actividades tradicionales, principalmente ganaderas, se percibe como una amenaza para la autenticidad de los Valles Occidentales. La "esencia del parque" radica en estas actividades. Su desaparición pone en riesgo el recurso turístico y compromete la integridad del terreno por la falta de mantenimiento, lo que aumenta el peligro de incendios en bosques y pastos.

En tan solo una entrevista, se consideró que la reintroducción del oso en el Pirineo ha complicado el trabajo de algunos ganaderos, quienes son los principales cuidadores del territorio. Se indicó que desde Francia se introdujo una especie de oso esloveno, el cual se ha desplazado hasta algunos puntos de los valles del Pirineo aragonés, llegando a causar algunos problemas al ganado de ciertos ganaderos. Según la persona entrevistada, actualmente hay cerca de 8 osos en el territorio de la Jacetania. No obstante, este aspecto puede considerarse como positivo desde el punto de vista de mejora de la biodiversidad.

El cambio climático y sus efectos, como la alteración de los patrones climáticos y la pérdida de biodiversidad, representan una amenaza significativa para el entorno natural, que es uno de los principales atractivos turísticos de la región.

El incremento de turistas que llegan en autocaravanas se percibe como una amenaza por diversos motivos. En primer lugar, se ha notado un aumento en la afluencia de turistas que, además de llegar en sus vehículos particulares, se alojan en ellos. Al pernoctar en sus propios vehículos, esta modalidad de turismo deja menos dinero en los municipios, ya que no utilizan los establecimientos y servicios locales. Esto, además de agravar los problemas de masificación en carreteras y accesos viales, también genera un incremento de estancias ilegales en el medio natural, residuos derivados de las deposiciones fuera de los baños y servicios y molestias para los ganaderos. Estos últimos, al intentar llevar a cabo sus actividades, pueden encontrarse impedidos por la ocupación irregular del espacio por parte de las autocaravanas. En algunos casos, los turistas estacionan sus caravanas, salen a pasear o a hacer senderismo dejando sus vehículos estacionados irregularmente, lo que impide a los ganaderos realizar sus labores con normalidad. Todo esto conlleva también un aumento en las sanciones para este tipo de turistas.

Algunos de los entrevistados consideran que el cierre del campin de Zuriza en el parque natural de los Valles Occidentales agudiza la problemática del estacionamiento de caravanas y pernoctaciones indebidas en los espacios naturales

Finalmente, existen impactos negativos derivados de la actividad turística, como la generación de residuos fuera de los núcleos poblacionales, la masificación de las vías y carreteras de acceso, la perturbación de la fauna y algunos conflictos con la actividad ganadera local, como por ejemplo las afectaciones sobre el ganado provocadas por los perros de turistas que no están atados o bien controlados.

5.3. Impactos de la actividad turística

Según las personas entrevistadas, los impactos positivos y negativos del turismo en los Valles Occidentales del Pirineo Aragonés se entremezclan de forma compleja. Si bien el turismo aporta beneficios importantes en términos de dinamización económica y social e incluso en relación a la promoción de los valores de la conservación del entorno natural, también presenta desafíos significativos relacionados con la degradación ambiental, la estacionalidad y la dependencia económica.

5.3.1. Impactos positivos

El turismo ha jugado un papel crucial en la dinamización económica y social de los Valles Occidentales. Las personas entrevistadas mencionan que el turismo es el principal motor de generación económica, creación de empresas y

fijación de población. Además de contribuir a fijar población en los valles, ha sido la principal fuente de empleo y mantenimiento de las tradiciones y la cultura local en los últimos años. Los negocios relacionados con el turismo, como restaurantes, alojamientos y servicios de guías turísticos crean oportunidades laborales y dinamizan la economía local, mejorando la calidad de vida de los residentes.

El turismo ha permitido a la gente “reinventarse” y permanecer en el territorio. La pérdida de población y empleo, derivada de la disminución de las actividades primarias y el éxodo rural de las últimas décadas, se ha mitigado parcialmente con la instalación y apertura de nuevas actividades y negocios turísticos y de hostelería.

Por otro lado, algunas de las personas entrevistadas también son de la opinión que la presencia de visitantes interesados en actividades al aire libre ha incentivado y promovido el cuidado y mantenimiento de los paisajes y la biodiversidad local, convirtiendo a los visitantes en potenciales aliados en la preservación del ecosistema.

5.3.2. Impactos negativos

Al ser preguntados por los impactos negativos del turismo, prácticamente todos los entrevistados, trataban el carácter altamente estacional de la actividad turística. La alta concentración de turistas en dos meses del año y la gran diferencia con el resto de los meses hacen que el tejido económico sea menos resiliente, además de dificultar la adaptación del parque y los distintos pueblos a la alta afluencia de visitantes. Desde el punto de vista económico, aunque el turismo aporta ingresos significativos, algunas personas entrevistadas mencionaron el riesgo de que la economía local pueda volverse excesivamente dependiente de este sector y ser menos resiliente. La alta estacionalidad también impacta el mercado laboral, haciéndolo muy volátil, dependiente de mano de obra externa y determinado por la actividad en los distintos tipos de alojamientos turísticos.

Con relación a la excesiva masificación en los meses de verano, se mencionó que es común ver filas de coches aparcados en distintas zonas del parque y una presencia muy notable de turistas con furgonetas y campers que no respetan las normativas de pernocta y movilidad dentro del parque. Además, la presencia de turistas con animales de compañía, especialmente perros, que no son controlados adecuadamente, provoca afecciones tanto a la flora como a la fauna silvestre, y genera conflictos con los ganaderos locales. La masificación y alta temporalidad también llegan a afectar al desarrollo de distintas actividades ganaderas dada la ocupación del territorio, núcleos urbanos y vías de acceso.

Los entrevistados indicaron que el aumento del turismo ha generado problemas como la acumulación de basura y el desgaste de caminos y senderos, especialmente durante las temporadas altas. En relación con la acumulación de basura (latas, papeles, colillas, toallitas, kleenex, etc.), es especialmente preocupante en los meses de mayor afluencia turística, debido también a la ausencia de servicios sanitarios (lavabos) en determinadas zonas. Durante la temporada alta, los trabajos de las cuadrillas de mantenimiento del medio natural se intensifican notablemente para llevar a cabo actividades de recogida de residuos. En relación con el desgaste de caminos, el paso continuo de turistas causa compactación del terreno, lo que a su vez provoca erosión y dificulta la regeneración de la flora, afectando tanto al entorno natural como a la fauna local. Las especies animales se ven desplazadas debido a la presencia humana, afectando sus patrones de comportamiento y hábitats naturales.

Otro de los impactos ambientales negativos detectados tiene relación con las emisiones de CO₂ que provocan los turistas, ya que la red de transporte público es deficiente y la única forma viable de visitar los recursos turísticos relevantes de la zona es mediante el uso del vehículo privado. Por otro lado, ciertos deportes de montaña como la escalada pueden afectar a las áreas de tranquilidad de determinadas especies como el quebrantahuesos. Algunas paredes rocosas donde anidan estas y otras especies están sobre presionadas.

Otros problemas ambientales no relacionados directamente con la actividad turística mencionados en las entrevistas son la falta de depuradoras, ya que la contaminación de los ríos afecta al atractivo turístico y al ecosistema acuático, o los proyectos emergentes de energía fotovoltaica, que afectan al uso del suelo y a la biodiversidad en general.

5.4. Estrategias de desarrollo y propuestas de acción

Al ser cuestionados sobre las propuestas de iniciativas y actividades a desarrollar, en particular los propietarios de negocios turísticos hicieron hincapié en la necesidad de mejorar la coordinación entre las administraciones públicas con competencia en la zona en lo relativo a líneas de financiación y a la facilitación de los procesos y permisos para desarrollar actividades, tanto turísticas como de otro tipo. También se mencionó en numerosas ocasiones la falta de

coordinación y compenetración entre los ayuntamientos de los distintos pueblos a la hora de abordar proyectos y planes conjuntos.

La gran mayoría de las estrategias de desarrollo propuestas se plantean con el objetivo de desestacionalizar la actividad turística y diversificarla. Con ello, se espera mejorar la afluencia de turistas fuera de la temporada alta, dotar de mayor resiliencia al sector y crear sinergias con el resto de las actividades no turísticas en la región.

En la siguiente subsección se presentan algunas de las propuestas y estrategias de desarrollo planteadas.

5.4.1. Iniciativas pasadas en el ámbito turístico

Se han identificado durante las entrevistas varias iniciativas o actividades pasadas que se han desarrollado o intentado desarrollar en los Valles Occidentales con distintos grados de éxito:

- Mountain bike: diversos intentos de desarrollar actividades de mountain bike a través de la iniciativa de “Los Valles on Bike”, que no se ha podido consolidar.
- Simposio de esculturas: evento que llegó a “mover a mucha gente” y ganó mucha relevancia en su momento, aunque no se consiguió mantener la continuidad en el tiempo.
- Descenso de navatas: se realizaron varios intentos de potenciar esta actividad tradicional, que no han fructificado.
- Senda de Camille y parque de tirolinas: proyectos piloto de travesía de montaña y parque de tirolinas actualmente consolidados.
- Ferias en los pueblos: se realizaron propuestas para organizar ferias en diferentes pueblos con productos locales y actividades ganaderas, apoyando la promoción del parque como conjunto.
- Carreras de tiempo: se realizaron propuestas de carreras donde ganaba quien empleaba más tiempo, en línea con el lema de “valles tranquilos”.
- Iniciativa de parapente: desarrollo incipiente del parapente como actividad turística que enfrenta distintas dificultades administrativas y logísticas para su consolidación.
- Existencia de múltiples y muy diversas rutas de senderismo organizadas. Estas iniciativas están, por lo general, muy bien valoradas por extenderse en todo el territorio e involucrar los distintos pueblos.
- Centro de interpretación y museo del traje ansotano.
- Inclusión de Jasa y Ansó en los directorios de la Asociación de Pueblos Mágicos de España y de la asociación de los Pueblos Más Bonitos de España respectivamente
- Proyecto de turismo de naturaleza: promoción de tours de pájaros, orquídeas y mariposas.
- Mi Plan Rural: proyecto para desestacionalizar el turismo ofreciendo estancias de alto rendimiento para empresas tecnológicas.
- Visitas virtuales a senderos: desarrollo de visitas virtuales disponibles en la oficina de turismo y en Internet.
- Recuperación de elementos patrimoniales: potencial de recuperación turística de elementos como el molino y la tejera en Hecho.
- Plan de turismo ornitológico: catalogación de aves y creación de rutas para observación, fomentando el turismo en primavera y otoño.
- Propuesta de gran ruta: similar a la senda de Camille, conectando pueblos y ofreciendo diversas actividades.
- Plan de movilidad sostenible: propuesta de autobuses lanzadera desde los pueblos a las cabeceras de los valles, no realizada.
- Desarrollo de aplicación de carsharing: desde el ayuntamiento de Ansó se planteó desarrollar una app de carsharing para ofrecer una alternativa de transporte entre pueblos y valles del parque que permitiera compartir viaje, reduciendo el consumo de carburante y pudiendo responder a las necesidades de movilidad más inmediatas y puntuales de vecinos.
- Desarrollo de la página web de promoción de los Valles Tranquilos (<https://losvallestranquilos.com/>), marca comercial de la Asociación de Empresarios Turísticos de los Valles Occidentales.
- Desarrollo de la Estrategia de la Estrategia Turística de los Valles Occidentales (2019) con la participación de distintos actores de la zona en 3 sesiones.
- Jornadas micológicas y botánicas: iniciativas que tuvieron resultados positivos en su momento.
- Circuito de raquetas de nieve: diseño y promoción de un circuito de raquetas con cinco recorridos, abandonado por la mala señalización del parque.
- Triatlón de invierno.
- Plan de actividades por la DGA: subvenciones de la DGA para organizar una serie de actividades en todos los pueblos durante fines de semana sin turismo, mezclando ferias locales con actividades ganaderas.

5.4.2. Propuestas de actividades e iniciativas

Se les preguntó a los entrevistados/as qué tipos de iniciativas, servicios o planes de desarrollo turísticos se deberían establecer en los Valles Occidentales. A continuación, se presenta una lista con las iniciativas mencionadas:

- Mayor regulación y recursos para controlar la masificación, mejorando la planificación, delimitando plazas de parking y ofreciendo información previa a los visitantes.
- Incrementar el control de la acampada libre en los espacios naturales y regular mejor el acceso y estacionamiento de autocaravanas en el parque. La equipación de áreas específicas para autocaravanas en parkings u otros espacios ya consolidados también puede ser una buena oportunidad siempre que se cumplan con todos los requisitos medioambientales y urbanísticos.
- Potenciar la historia y cultura de los pueblos mediante la mejora de la señalización y accesos a sitios históricos como el monasterio de Siresa.
- Desarrollar más actividades de ocio al aire libre como el fomento de deportes como BTT, parapente y senderismo
- Crear un centro de interpretación en la Selva de Oza.
- Mejorar las infraestructuras viales: reparar y mantener las carreteras para facilitar el acceso y mejorar la experiencia de los turistas.
- Ampliar la cobertura de telefonía móvil: iniciar las tareas que permitan garantizar la cobertura en la mayor parte de la región para incrementar la seguridad y comodidad para los visitantes.
- Promover un plan de movilidad sostenible: implementar autobuses lanzadera desde los pueblos a las cabeceras de los valles.
- Facilitar la colaboración entre ayuntamientos y administraciones locales: desarrollar una estrategia conjunta de promoción turística y mejorar la comunicación y coordinación con la administración del parque.
- Atraer más turismo de invierno: fomentar actividades como esquí de fondo, raquetas y travesías para hacer la temporada invernal más atractiva.
- Mejorar la gestión de residuos: implementar una mejor gestión del reciclaje y recogida de residuos, especialmente en zonas de montaña.
- Desplegar baños públicos (preferiblemente en seco) en espacios con mucha afluencia de senderistas y visitantes como por ejemplo parkings y accesos a senderos.
- Recuperar elementos patrimoniales: rehabilitar y gestionar adecuadamente sitios históricos y culturales como el molino y la tejera en Hecho.
- Desarrollar productos turísticos específicos: crear paquetes turísticos basados en actividades como el descenso de navatas y tours de naturaleza.
- Mejorar la señalización de rutas: facilitar el acceso y la señalización de rutas de senderismo y actividades al aire libre.
- Organizar eventos deportivos: fomentar la realización de eventos como triatlones y maratones para atraer visitantes.
- Implementar programas educativos y talleres: ofrecer actividades educativas y talleres relacionados con el patrimonio cultural y natural de la región.
- Fomentar la creación de empresas tecnológicas: desestacionalizar el turismo mediante la oferta de estancias de alto rendimiento para empresas tecnológicas.
- Crear una marca de calidad para los productos locales, vinculados a la conservación de la biodiversidad³¹.
- Promover el turismo ornitológico: desarrollar y promover rutas y actividades de observación de aves para atraer a los amantes de la naturaleza. Estos turistas suelen ser más concienciados y respetan las normativas de conservación, lo cual es beneficioso para el entorno natural,
- Facilitar el relevo generacional: hacer que el valle sea atractivo para que la gente joven quiera invertir y quedarse a vivir en la región.

³¹ Por ejemplo, el sello de calidad **Probiodiversidad** es una marca desarrollada por la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos. Este sello reconoce y certifica productos ganaderos que están vinculados a la conservación del quebrantahuesos y otros valores de biodiversidad. Los productos que llevan este sello provienen de prácticas ganaderas que favorecen el mantenimiento de hábitats naturales y contribuyen a la conservación de especies amenazadas. La marca es reconocida por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y ofrece un valor añadido a los productos, permitiendo a los ganaderos obtener un precio más alto por su producción. Este modelo ha sido implementado con éxito en Picos de Europa y Gredos, y podría ser replicado en otros lugares como los Valles Occidentales.

- Potenciar el turismo guiado: fomentar las visitas guiadas para una mejor interpretación y valoración del entorno natural y cultural.
- Ordenar la movilidad: aumentar la frecuencia del sistema de transporte público y limitar el acceso de vehículos privados en áreas sensibles.
- Promover actividades durante meses de baja afluencia: organizar eventos específicos para desestacionalizar el turismo, como la fiesta del cordero o el triatlón de invierno.
- Promover la economía social y solidaria: incentivar la creación de figuras jurídicas relativas a la economía social y solidaria, como las cooperativas, ya que permiten un modelo en el que varias personas pueden colaborar y hacer frente de forma conjunta a los desafíos de la actividad turística emprendedora.
- Redistribuir beneficios económicos: alinear la conservación del medio ambiente con el desarrollo económico, asegurando que los beneficios del turismo se compartan de manera equitativa, financiando medidas de conservación de la naturaleza y de preservación de la biodiversidad.
- Apoyar la profesionalización del sector: ofrecer formación y recursos para mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios turísticos, aumentando las líneas de financiación y el apoyo técnico al sector, siempre que promuevan un modelo de turismo responsable.

5.4.3. Propuestas de innovación y atracción de visitantes

En cuanto a la innovación y atracción de visitantes, se destaca la idea de promocionar el parque natural de manera más efectiva, participando en ferias de turismo y realizando campañas publicitarias, similar a las que realizan comunidades como Cantabria y Asturias. Se propone también desarrollar productos turísticos únicos como las travesías de montaña, el parapente y el esquí nórdico, pero los entrevistados/as apuntan que se requiere infraestructura y apoyo administrativo para ello. La creación de visitas virtuales a senderos disponibles en la oficina de turismo y en Internet (del proyecto "Adopta un Sendero en Ansó") es otra propuesta innovadora que podría aumentar la visibilidad y el interés por la región. Además, se sugiere mejorar la colaboración entre los pueblos y crear una aplicación centralizada que facilite la información y coordinación de actividades turísticas.

A continuación, se muestran todas las propuestas planteadas por los entrevistados con el objetivo de mejorar la atracción y promoción turística de los Valles Occidentales:

- Mejorar el Plan Rector de Uso y Gestión del parque: dotar a los ayuntamientos de recursos económicos para dinamizar el parque y promover cursos y recursos turísticos.
- Potenciar campañas turísticas en el exterior: promover el turismo de observación de la naturaleza.
- Realizar campañas educativas en escuelas y colegios: informar sobre la biodiversidad del parque natural.
- Iniciativas como "Adopta un sendero": fomentar la conservación y mantenimiento de los senderos del parque.
- Renovar la Carta Europea de Turismo Sostenible: asegurar la alineación del parque con estándares europeos de sostenibilidad.
- Incluir el parque en los planes de turismo y promoción: asegurar que el parque esté presente en las estrategias turísticas de la región, poniendo en valor la lengua y cultura locales.
- Participar en ferias de turismo: estar presentes en eventos turísticos y realizar campañas publicitarias comparables a las de otras comunidades, incrementando la visibilidad y atractivo del parque natural promocionando las joyas culturales y naturales locales.
- Implementar plataformas inteligentes de destino: aplicar tecnologías para mejorar la gestión y promoción del turismo incluyendo el desarrollo de una aplicación móvil que centralice la información de los valles y facilitar la planificación de visitas y actividades para los turistas.

6. Conclusiones

6.1. Recursos turísticos basados en el patrimonio natural y cultural

La actividad turística en los Valles Occidentales, insertada en el Pirineo aragonés y en la comarca de la Jacetania, comparte características y tendencias con el resto de los territorios y regiones de ambos contextos geográficos. Tanto el Parque Natural de los Valles Occidentales como otras zonas del Pirineo aragonés incorporan atractivos y recursos para promover el turismo activo y de naturaleza, además de presentar un rico patrimonio histórico, arquitectónico y natural.

Las personas entrevistadas coinciden en que el principal atractivo turístico de los Valles Occidentales reside en su entorno natural, su patrimonio cultural y el carácter “auténtico y único” del territorio expresado a través de por ejemplo el mantenimiento de actividades tradicionales económicas como la ganadería o el pastoreo o su arquitectura. La diversidad de actividades turísticas disponibles, desde rutas de senderismo y barranquismo hasta la observación de aves y esquí nórdico, se complementa con una infraestructura robusta que incluye refugios de montaña, parques de tirolinas y centros de interpretación, permitiendo atraer a un amplio espectro de turistas interesados en la naturaleza y la aventura.

El turismo juega un papel crucial en el impacto económico tanto en los Valles Occidentales como en el resto del Pirineo aragonés. La hostelería, en particular, se ha consolidado como la principal actividad económica en muchos municipios de la región, superando a otros sectores como el agrícola e industrial. Municipios como Borau y el Valle de Hecho han destacado por su capacidad de recuperación y crecimiento en actividades económicas post-pandemia, especialmente en el sector de la hostelería.

Para desarrollar el turismo de forma respetuosa y sostenible, los entrevistados enfatizan la importancia de conservar este atractivo natural y cultural, aunque demandan a las administraciones públicas más herramientas, apoyo y capacidad para decidir y tirar adelante iniciativas económicas, tanto turísticas como no turísticas, con el fin de mitigar y revertir los principales retos socioeconómicos derivados de la despoblación y el envejecimiento. En este sentido, algunas de las entrevistas a representantes de negocios turísticos mostraban desencanto con la figura del parque natural, arguyendo que las restricciones que impone han limitado la capacidad de acción de la población local para desarrollar iniciativas económicas.

En cuanto a la promoción turística del parque natural, se destaca la idea de promocionar el parque natural de manera más específica, participando en ferias de turismo y realizando campañas publicitarias que incidan en los valores naturales del parque para llegar al turista interesado en los mismos, así como crear una aplicación centralizada que facilite la información y coordinación de actividades turísticas.

6.2. Disminución en la ocupación y expansión y diversificación de la oferta de alojamiento

En cuanto a la cuestión de los alojamientos turísticos, la tendencia y el estado de la oferta y ocupación en la Jacetania y el Pirineo Aragonés entre 2022 y 2024 muestran dos patrones claros: una disminución general en la ocupación y una ligera expansión y diversificación en la oferta. La disminución en el número de viajeros y pernoctaciones, especialmente en los alojamientos hoteleros y apartamentos turísticos en el Pirineo aragonés y la Jacetania, puede modificar la dinámica turística actual en los Valles Occidentales. Este fenómeno puede verse como una oportunidad para diversificar el tejido económico de la región, pero también como un desafío y debilitamiento de la actividad turística, afectando especialmente la capacidad de fijación de servicios y población en el territorio. A pesar de esta disminución, resulta curioso observar que por el contrario la oferta en alojamiento turístico experimenta un leve crecimiento en general, o en algunos casos una tendencia a la estabilización. Ello se puede deber a un ajuste entre la demanda y oferta existente hasta el momento o a unas expectativas de crecimiento, fundadas o no. En cualquier caso, es importante tomar en consideración los datos de disminución en la ocupación a la hora de proyectar nueva oferta, especialmente aquella que implique nueva construcción y por lo tanto un mayor impacto ambiental.

Por otro lado, existe una tendencia en la zona hacia la especialización de alojamientos con un gran porcentaje de plazas de cámpines, apartamentos turísticos y viviendas de turismo rural en el Pirineo aragonés en comparación con el resto de Aragón. Esta tendencia hay que ponerla en contexto con el perfil de turista propio de la zona. Por ejemplo, los cámpines suelen atraer a turistas que buscan una experiencia más cercana a la naturaleza, mientras que los apartamentos turísticos y las viviendas de turismo rural pueden ser más atractivos para aquellos que buscan comodidad, tranquilidad y privacidad en un entorno rural.

Sin embargo, esta especialización también plantea desafíos que requieren un enfoque estratégico. Es fundamental evitar la sobrecarga de ciertos tipos de alojamiento, lo que podría llevar a una saturación y una posible degradación de la experiencia turística. Además, un desarrollo turístico equilibrado implica garantizar que todos los tipos de alojamiento se gestionen de manera sostenible, evitando impactos negativos en el medio ambiente y en las comunidades locales.

En los Valles Occidentales específicamente, se observa también una tendencia general de crecimiento y diversificación en la oferta de alojamientos. Sin embargo, la disminución desde 2022 en la ocupación de alojamientos turísticos que se está produciendo en la Jacetania y el Pirineo Aragonés no se ha podido corroborar para los municipios de los Valles Occidentales, por falta de datos actualizados. La hostelería sigue siendo la principal actividad económica en muchos de estos municipios, superando a otros sectores como el agrícola, industrial y otros servicios. El Valle de Hecho y Aísa son los municipios con la mayor variedad y capacidad de alojamiento, reflejando una fuerte infraestructura turística³². El Valle de Hecho destaca por su gran capacidad de alojamiento en cámpines y hoteles, mientras que Aísa ha mostrado un considerable incremento en viviendas de uso turístico. En contraste, municipios como Aragüés del Puerto y Borau mantienen una oferta más limitada y especializada en viviendas de turismo rural. Jasa, aunque con una oferta limitada, ha mostrado un pequeño crecimiento en viviendas de turismo rural.

Por otro lado, las entrevistas revelan la dificultad de acceso a la vivienda por parte de la población local, un problema que puede agravarse si se produjera un crecimiento descontrolado de las viviendas de uso turístico. Para armonizar el desarrollo de los alojamientos turísticos con la sostenibilidad económica y social del parque de vivienda de los municipios, es crucial considerar los impactos de dicha expansión y priorizar el acceso a la vivienda para la población local, estableciendo regulaciones y limitaciones también para aquellos tipos de alojamientos más recientes, como las viviendas de uso turístico. Esta priorización al acceso a la vivienda por parte de la población local puede ayudar a fijar habitantes y servicios, y ofrecer una base laboral para el sector turístico durante todo el año, que es otro de los desafíos actuales del sector. Todo ello conviene hacerlo de forma planificada y conjunta para evitar la sobrecarga en determinadas localidades, lo que requiere una mayor colaboración e integración de los procesos de planificación de los municipios, tanto en general como en materia turística. Las entrevistas indican que la falta de comunicación, colaboración y coordinación entre los municipios es un obstáculo significativo.

Es relevante destacar la problemática de la afluencia de turistas en autocaravanas en el parque natural, especialmente en relación con la diversificación de la oferta de alojamientos turísticos y la reducción de la ocupación hotelera. Las entrevistas subrayan los impactos negativos resultantes de la gran afluencia de las autocaravanas, como la ocupación indebida de espacios del parque, la masificación de vías y áreas, conflictos con actividades ganaderas y el aumento de residuos debido a la falta de baños y espacios adecuados. Dado el creciente fenómeno del turismo en autocaravana, es necesario regular y controlar su acceso al parque para mitigar estos impactos sociales y ambientales. Además, este tipo de turismo rodante, aunque en auge, puede resultar en una menor contribución económica al territorio, ya que los turistas no dependen de los negocios locales de hostelería y alojamiento para su estancia y pernoctación. En este sentido, el equipamiento de áreas específicas para autocaravanas en parkings u otros espacios ya consolidados también puede ser una buena oportunidad siempre que se cumplan con todos los requisitos medioambientales y urbanísticos, pero debe ir combinado en cualquier caso de mayor regulación y vigilancia para mejorar los problemas de ocupación del espacio.

6.3. Perfil del visitante: turismo nacional, familiar y de corta duración

Entre 2023 y 2024, se ha observado una ligera reducción de los viajeros residentes en España y un incremento de los extranjeros en el Pirineo Aragonés y la Jacetania. Aunque la caída en los viajeros nacionales ha impactado negativamente las cifras generales, el ligero incremento en la ocupación por parte de turistas extranjeros puede fortalecer un mercado emisor importante y permitir diversificar la oferta, incrementando la resiliencia del sector turístico. No obstante, la promoción del turismo especialmente en países lejanos puede tener un mayor impacto medioambiental debido a la generación de CO₂ en el desplazamiento de visitantes extranjeros, en comparación con los residentes nacionales. Este es un factor importante que considerar en la promoción de un turismo responsable, que puede abrir la puerta al estudio de, por ejemplo, al refuerzo de la promoción turística en el sur de Francia por su proximidad.

³² Los datos sobre capacidad de alojamiento e infraestructuras turísticas en Aísa pueden verse distorsionados por la presencia en el municipio de la estación de esquí de Candanchú. Para más información, consultar la sección 4.2.

En los Valles Occidentales, la **estancia media** ha mostrado ligeras variaciones, con incrementos en algunos casos y disminuciones en otros, mientras que la cuota de mercado de los Valles Occidental en relación con el resto de Aragón ha disminuido en todos los tipos de alojamiento, reflejando una competencia creciente y posibles cambios en las preferencias de los turistas hacia otros destinos de la comunidad autónoma. Las estancias de un solo día son las más comunes en la región y ello no es positivo para el desarrollo de la economía local y la fijación de servicios y población. Este tipo de estancias también generan mayores impactos ambientales debido a los desplazamientos frecuentes y al consecuente aumento de emisiones de CO2 por turista y pernoctación.

Por otro lado, la situación actual también puede ser vista como una oportunidad para diversificar la oferta económica y plantear estrategias de diferenciación del valle respecto a otras regiones. Esto puede incluir la promoción de estancias más largas y la desestacionalización del turismo para abordar los desafíos de la masificación turística, el envejecimiento de la población y la fijación de servicios. El análisis de los datos sobre visitas y consultas de turistas realizadas en las oficinas turísticas de los Valles Occidentales revela cuestiones importantes que confirman ciertas similitudes con otras regiones del Pirineo Aragonés y Jacetania. Estas similitudes incluyen un mercado turístico predominantemente nacional, un incremento en el número de turistas extranjeros y una disrupción severa en las visitas de turistas debido a la pandemia de COVID-19, de la cual se está aún hoy en día en proceso de recuperación.

Dicho análisis muestra que el turismo en los Valles Occidentales es principalmente familiar, con grupos de entre tres y cuatro personas solicitando información. Los intereses más comunes entre los turistas incluyen la búsqueda de planos e información general, así como detalles sobre senderismo, centros de interpretación, visitas guiadas y pueblos con encanto. Esto sugiere que la demanda turística en la región está fuertemente alineada con la conservación y valorización del patrimonio natural, la tranquilidad y las actividades al aire libre, que son promovidas por las administraciones locales, comarcales y autonómicas, y valoradas como fortalezas de la región por los entrevistados.

6.4. Alta estacionalidad turística

La alta estacionalidad turística es un reto significativo que debe ser abordado de manera integral. Esta estacionalidad, que concentra la mayoría de las visitas en pocos meses, genera problemas derivados de la masificación del espacio público y aumenta los impactos medioambientales debido a la alta concentración de turistas en un periodo de tiempo limitado. Además, la elevada estacionalidad se relaciona estrechamente con una de las principales preocupaciones expresadas por las personas entrevistadas: la despoblación y la dificultad para fijar habitantes en la región.

Este fenómeno no solo afecta a los pueblos de los Valles Occidentales, sino que también se extiende al resto del Pirineo Aragonés. El turismo determina directamente la cantidad y variabilidad del personal empleado en la región, generando picos de ocupación laboral muy localizados en el tiempo y contracciones más prolongadas durante el resto del año. En otras palabras, la estacionalidad marca un patrón altamente pendular en la contratación de personal, afectando directamente la capacidad de fijar población. Sin trabajo estable durante todo el año, los incentivos para que los trabajadores se queden a vivir en los pueblos del parque son escasos.

Las personas entrevistadas han expresado su preocupación por este ciclo, destacando que, sin un empleo estable y continuo, es difícil atraer y mantener a los habitantes en la región. La falta de trabajo permanente reduce la capacidad de los municipios para ofrecer servicios básicos durante todo el año, exacerbando la despoblación y dificultando la sostenibilidad de las comunidades locales.

En los Valles Occidentales, los meses de julio y agosto continúan siendo los de mayor afluencia, aunque desde 2022, cuando la actividad turística se empezaba a recuperar de forma gradual en la zona, se han observado incrementos nada despreciables en las visitas durante la primavera y el otoño de 2023. A la vez, la afluencia de turistas en los Valles Occidentales en agosto de 2023 estuvo muy por debajo de los niveles de 2019. En 2023, el pico de visitas en agosto se situó cerca de las 2.000, mientras que en 2019 llegaba alrededor de las 5.000. Por lo tanto, aunque la recuperación de visitantes se está desplegando en otros meses, el turismo en agosto está lejos de alcanzar los niveles previos a la pandemia.

Esto puede interpretarse como una oportunidad o punto de partida para incidir en un cambio de tendencia y fomentar una ligera desestacionalización de la afluencia, y así conseguir una distribución de las visitas más uniforme a lo largo del año. La pandemia puede haber abierto una ventana de oportunidad para reconfigurar la estacionalidad del turismo en la región. Esto coincide con la voluntad expresada por los actores de la zona de desarrollar un turismo responsable que respete el entorno natural y la identidad cultural de la región y que se distribuya a lo largo del año, priorizando estos aspectos por encima del aumento en el número de visitantes mediante acciones que incrementen la actividad

turística en las temporadas de menor afluencia y que la limiten en temporada alta. Este planteamiento es coherente con el tipo de turismo promocionado para los Valles Occidentales, el cual se enfoca en la calidad del medio natural y el mantenimiento de las actividades y cultura del territorio y sus pueblos.

6.5. Necesidad de diversificar la oferta turística

En general, se apuesta por ofrecer una mayor diversidad de servicios y productos turísticos para colaborar en el proceso de desestacionalización. La diversificación de la oferta, incluyendo actividades invernales y otras alternativas durante todo el año (creación de rutas temáticas, eventos culturales y actividades de aventura, turismo ornitológico, raquetas, travesías de montaña, etc.) contribuiría no solo a tejer un tejido económico más resiliente, sino que también ayudaría a fijar población en la zona. En este sentido, se puede convertir la competencia de otros destinos cercanos en una oportunidad y complementar la estancia de los esquiadores con una visita a los Valles Occidentales mediante acuerdos y colaboraciones con las destinaciones de esquí. Esta estrategia permitiría alargar las estancias de los turistas con un impacto mínimo en las emisiones de CO₂, ya que se maximizaría el tiempo de permanencia sin aumentar el número de viajes.

Por otro lado, el patrimonio histórico, cultural y natural de la región ofrece un gran potencial para diversificar y enriquecer la oferta turística, por lo que incrementar la valorización de la historia y la cultura local, junto con una mejor gestión y mantenimiento de sitios históricos y naturales, es fundamental. Con ello, se espera mejorar la afluencia de turistas fuera de la temporada alta, dotar de mayor resiliencia al sector y crear sinergias con el resto de las actividades no turísticas en la región.

Las personas entrevistadas también han apuntado a la necesidad de impulsar actividades tradicionales como la ganadería, la artesanía y otros sectores para dotar de mayor autenticidad a la estancia de los turistas y contribuir a la economía local, mejorando a la vez la calidad de vida de los residentes al proporcionar empleos más estables y continuos.

Para lograr esto, es esencial coordinar esfuerzos entre los diferentes municipios, desarrollar estrategias de marketing adecuadas y coordinadas y asegurar que las infraestructuras necesarias estén a punto. También hay que ofrecer apoyo técnico y financiero a las Pymes que pretendan fomentar este tipo de actividades, promocionando figuras de la economía social y solidaria como las cooperativas que permitan a los empresarios enfrentar los desafíos del emprendimiento de forma conjunta.

6.6. Mitigación de impactos medioambientales

Cualquier proceso de desarrollo turístico en los Valles Occidentales debe considerar la mitigación de los impactos medioambientales causados por dicha actividad. La conservación del patrimonio natural, el principal recurso turístico valorado por los entrevistados es esencial. Gracias a las entrevistas realizadas, se ha podido conocer en detalle algunos de los efectos adversos sobre el medio natural que deben ser considerados para mejorar la infraestructura turística y los servicios.

Las personas entrevistadas han señalado la necesidad de reforzar el sistema de recogida de residuos y prevención de estos debido al alto volumen de residuos generados y desechados en el medio natural especialmente durante la temporada alta. Esto incluye la implementación de baños públicos preferiblemente en seco en centros urbanos o cerca de los inicios de senderos, y la mejora en el aprovisionamiento de información a los visitantes a través de mejor señalización y entrega de información escrita. Por ejemplo, es fundamental educar a los visitantes sobre la importancia de pasear a sus mascotas (perros) atadas, mejorar la gestión de grandes grupos para evitar la compactación del suelo de los senderos y minimizar las molestias a la fauna local, también incidiendo en los posibles efectos de otras actividades más allá del senderismo. Por ejemplo, ciertos deportes de montaña como la escalada pueden afectar a las áreas de tranquilidad de determinadas especies como el quebrantahuesos. Algunas paredes rocosas donde anidan estas y otras especies están sobre presionadas.

La cuestión del desarrollo del transporte público merece una mención especial. La ocupación y masificación resultante de los vehículos privados fue una cuestión recurrente en las entrevistas. Un problema condicionado en gran medida debido a que el servicio de transporte público desde Jaca hacia el parque natural de los Valles Occidentales es bastante limitado e insuficiente para cubrir las necesidades de movilidad tanto de residentes como de turistas. Actualmente, solo existe un autobús diario de ida y vuelta, con horarios muy reducidos y sin servicio los domingos y festivos, lo que restringe significativamente las opciones de acceso.

La implementación de sistemas públicos de acceso y salida de los Valles Occidentales se mantiene como una tarea pendiente. Mejorar los servicios y la frecuencia del transporte público de acceso al parque puede reducir significativamente la cantidad de vehículos privados, mitigando los problemas de masificación en los espacios urbanos y vías, y también reduciendo las emisiones de CO2 y la contaminación acústica. A pesar de que se han intentado desarrollar diversas iniciativas de mejora y oferta de servicios de transporte público y privado entre los distintos pueblos y valles del parque (como los autobuses lanzadera o la aplicación de car sharing), la complejidad de estas ha dificultado o impedido su desarrollo.

Otros problemas ambientales mencionados en las entrevistas son la falta de depuradoras, o los proyectos emergentes de energía fotovoltaica, que afectan respectivamente a la calidad del medio acuático, al uso del suelo y a la biodiversidad en general e indirectamente impactan en el turismo ya que disminuye la calidad de su recurso principal, la naturaleza.

7. Referencias

- ADECUARA. (s.f.). *Estrategia de Desarrollo Local Leader 2014-2020 de las comarcas de la Jacetania y el Alto Gállego*. https://www.adecuara.org/wp-content/uploads/2017/03/estrategialeader_%20marzo2017.pdf
- Asociación los Pueblos más Bonitos de España. (2024). Los Pueblos Más Bonitos de España. *Los pueblos más bonitos de España*. <https://www.lospueblosmasbonitosdeespana.org/>
- Asociación para el desarrollo y la promoción de los Valles Tranquilos (s.f.). Los Valles Tranquilos: Parque Natural Valles Occidentales Pirineo Aragonés. <https://losvallestranquilos.com/>
- Beguiría S. (coord.). (2023). *Caracterización de los recursos hídricos de los Pirineos en la actualidad, y escenarios futuros. Memorias científicas del proyecto PIRAGUA, vol. 1. Estación Experimental de Aula Dei*, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (EEAD-CSIC). https://opcc-ctp.org/sites/default/files/documentacion/vol1_es_high_res_compressed.pdf
- CimaNorte. (2022). El Parque Natural de los Valles Occidentales. *CimaNorte*. <https://cimanorte.com/el-parque-natural-de-los-valles-occidentales/>
- Comarca de la Jacetania. (2024). *La Comarca de la Jacetania completa el 'Informe de Diagnóstico y Plan de Acción DTI'*. Recuperado de <https://www.jacetania.es/noticia-la-comarca-jacetania-completa-ainforme-diagnostico-plan-accian-dtia-721.php>
- Comarca de la Jacetania. (2024). Turismo Jacetania. *Turismo Jacetania* <https://www.turismojacetania.com/index.php>
- De Campos, L. M., Freire, J., González, A., Puig, I. (2016). *Costes y beneficios de la adaptación al cambio climático en el sector del turismo de nieve en España*. Fundació ENT. https://adaptecca.es/sites/default/files/documentos/costes_y_beneficios_de_la_adaptacion_al_cambio_climatico_en_el_sector_d_el_turismo_de_nieve_en_espana.pdf
- Diputación Provincial de Huesca. (2023). *El Plan Estratégico '+AltoaragÓN' marcará una hoja de ruta para impulsar la provincia*. Recuperado de <https://www.dphuesca.es/-/el-plan-estrat%C3%A9gico-%60-alto-aragon%C2%B4-marcar%C3%A1-una-hoja-de-ruta-para-impulsar-la-provincia>
- Diputación Provincial de Huesca. (2024). *Normativa y Subvenciones*. Recuperado de <https://www.dphuesca.es/normativasubvenciones>
- El Periódico de Aragón. (2025). *Aragón impulsará un plan estratégico que aúne turismo y sostenibilidad*. Recuperado de <https://www.elperiodicodearagon.com/aragon/2025/01/24/aragon-impulsara-plan-estrategico-aune-113687417.html>
- España. (1978). *Constitución Española* (Boletín Oficial del Estado, núm. 311, 29 de diciembre de 1978). [https://www.boe.es/eli/es/c/1978/12/27/\(1\)/con](https://www.boe.es/eli/es/c/1978/12/27/(1)/con)
- España. (1992). *Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria* (Boletín Oficial del Estado, núm. 176, 23 de julio de 1992). <https://www.boe.es/eli/es/l/1992/07/16/21/con>
- Folia Consultores. (2017). *Estudio y análisis sobre el estado del conocimiento de los efectos del cambio climático en los dominios esquiabiles y las medidas adoptadas en alguna de las estaciones de esquí de Aragón*. Gobierno de Aragón. https://www.aragon.es/documents/20127/674325/AGMA_CAMBIO_CLIMATICO_ESTUIDO_ESQUI.pdf/33e18acb-92a6-7238-9035-9a5b9bec02bf
- Gobierno de Aragón. (2006). *DECRETO 51/2006, de 21 de febrero, por el que se aprueba definitivamente el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de los Valles, Fago, Aísa y Borau*. Boletín Oficial de Aragón, (29), 10 de marzo de 2006. https://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&SEC=BUSQUEDA_AVANZADA&SEPARADOR=&&DOCN=000104652
- Gobierno de Aragón. (2007). *Ley 14/2006, de 27 de diciembre, de declaración del Parque Natural de los Valles Occidentales*. Boletín Oficial del Estado, (23), 3739-3744. <https://www.boe.es/eli/es-ar/l/2006/12/27/14>
- Gobierno de Aragón. (2014a). *Decreto 167/2014, de 21 de octubre, por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de los Valles Occidentales*. Boletín Oficial de Aragón, (215), 35128-35149. https://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&SEC=BUSQUEDA_AVANZADA&SEPARADOR=&&DOCN=000191331

Gobierno de Aragón. (2014b). *Carta Europea de Turismo Sostenible. Plan de Acción. Parque Natural de los Valles Occidentales. (Huesca, Aragón, España)*. <https://www.rednaturaldearagon.com/posets-y-los-valles-obtiene-la-carta-europea-de-turismo-sostenible/>

Gobierno de Aragón. (2015a). *Estatuto de Autonomía de Aragón* Gobierno de Aragón. <https://www.boa.aragon.es/pdf/ESTATUTOAUTONOMIA.pdf>

Gobierno de Aragón. (2015b). *Texto refundido de la Ley de Espacios Protegidos de Aragón*. Boletín Oficial de Aragón (BOA), 6 de agosto de 2015. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOA-d-2015-90531>

Gobierno de Aragón. (2016). *Ley del Turismo de Aragón*. (Boletín Oficial del Aragón, núm. 149, 3 de agosto de 2016). https://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCR=6&SEC=BUSQUEDA_AVANZADA&RNG=10&SORT=-PUBL&SEPARADOR=&&SECC-C=GENERALES&CODR-C=17

Gobierno de Aragón. (2020). *Estrategia Aragón Turismo Sostenible 2030*. Recuperado de <https://www.turismodearagon.com/wp-content/uploads/2020/01/Estrategia-Aragon-Turismo-Sostenible-2030.pdf>

Gobierno de Aragón. (2022). *Memoria Técnica de Gestión 2021 del Parque Natural de los Valles Occidentales*. https://www.aragon.es/documents/20127/94118369/Memoria_tecnica_PNVallesOccidentales_2021.pdf/1da0e268-de5d-42d3-1155-733a19791a60?version=1.0&t=1675771355593 ARAGÓN 2022

Gobierno de Aragón. (2023). *Memoria Técnica de Gestión 2022 del Parque Natural de los Valles Occidentales*. https://www.aragon.es/documents/d/quest/memoria-tecnica_2022_pnvo1-pdf

Gobierno de Aragón. (2024a). Turismo de Aragón. *Turismo de Aragón*. <https://www.turismodearagon.com/>

Gobierno de Aragón. (2024b). Parque Natural de los Valles Occidentales. *Gobierno de Aragón*. <https://www.aragon.es/-/parque-natural-de-los-valles-occidentales>

Gobierno de Aragón. (2024c). *Plan Aragonés de Estrategia Turística (PAET) 2025-2030*. Recuperado de <https://gobiernoabierto.aragon.es/agoab/participacion/procesos/232478897000>

Gobierno de Aragón. (2024d). *Boletín Oficial de Aragón*. Recuperado de <https://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BZHT&PIECE=BOLE&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=10&SEPARADOR=&&MATE-C=03CAS&PUBL-C=20241024>

Gobierno de Aragón. (2024e). *Plan Aragón Más Vivienda 2024-2030*. Recuperado de https://www.aragonhoy.es/uploads/files/2024/03/12/PlaVivienda_compressed.pdf

Gobierno de Aragón. (2025). *El Plan Pirineos materializará grandes proyectos en el territorio con una dotación inicial de 75 millones de euros*. Recuperado de <https://www.aragonhoy.es/presidencia/plan-pirineos-materializara-grandes-proyectos-territorio-dotacion-inicial-75-millones-euros-93596>

Gobierno de España. (2022). *Estrategia de sostenibilidad turística en destinos*. Gobierno de España. https://adaptecca.es/sites/default/files/documentos/v2022_estrategia_sostenibilidad_turistica_destino.pdf

Hansen BCN. (20 de abril de 2010). Comarcas de Aragón [Mapa]. *Wikipedia, la enciclopedia libre*. https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Comarcas_de_Arag%C3%B3n.svg

Heraldo de Aragón. (2023). *La Diputación de Huesca invierte 1,5 millones para conectar la A-21 con el valle de Aísa*. <https://www.heraldo.es/noticias/aragon/huesca/2023/02/23/la-diputacion-de-huesca-invierte-1-5-millones-para-conectar-la-a-21-con-el-valle-de-aisa-1633719.html>

Instituto Aragonés de Estadística. (2024a). *Boletín de Coyuntura Turística 1 de febrero de 2024*. <https://www.aragon.es/documents/d/quest/20240201-boletin-turismo>

Instituto Aragonés de Estadística. (2024b). *Boletín de Coyuntura Turística 2 de julio de 2024*. <https://iam.aragon.es/documents/d/quest/boletin-coyuntura-turistica-2-julio-2024>

Instituto Nacional de Estadística. (2024). *Hostelería y turismo*. https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/categoria.htm?c=Estadistica_P&cid=1254735576863

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. (2024). *Plan Estratégico de la PAC 2023-2027*. Recuperado de <https://www.mapa.gob.es/es/pac/pac-2023-2027/plan-estrategico-pac.aspx>

Ministerio de Industria y Turismo. (2019). *Directrices generales de la Estrategia de Turismo Sostenible de España 2030*. <https://www.prodetur.es/prodetur/AlfrescoFileTransferServlet?action=download&ref=59dc339e-3911-4b6d-af8d-43b9b683a09c>

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. (2021). *Plan Nacional de Turismo Xacobeo 21-22*. Recuperado de https://turismo.gob.es/es-es/estrategia/plan%20xacobeo_2021.pdf

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. (2022a). *Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destinos*. Recuperado de https://turismo.gob.es/es-es/estrategia/V2022_Estrategia_Sostenibilidad_Turistica_Destino.pdf

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. (2022b). *Plan de Modernización y Competitividad del Sector Turístico*. Recuperado de https://turismo.gob.es/es-es/estrategia/02_doc_completo_pmcst_enero_2022_online.pdf

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. (2024) *Estrategia de Turismo Sostenible de España 2030*. Recuperado de <https://turismo.gob.es/es-es/estrategia-turismo-sostenible/Paginas/Index.aspx>

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. (2024). *130 Medidas ante el Reto Demográfico*. Recuperado de <https://www.miteco.gob.es/es/reto-demografico/temas/medidas-reto-demografico.html>

OPCC ADAPYR. (2022). *Estrategia pirenaica de cambio climático epicc plan operativo 2030 (Borrador)*. Observatorio Pirenaico del Cambio Climático. https://www.opcc-ctp.org/sites/default/files/editor/220225_planoperativo_2030_es_borradorinformacionpublica.pdf

OPCC. (2024). *Impactos en sistemas socioeconómicos. Turismo*. <https://www.opcc-ctp.org/es/sector/turismo>

Picos de Europa. (2024). Picos de Europa.net. *Picos Europa* <https://picoseuropa.net/>

Pueblos Mágicos de España. (s.f.). Pueblos Mágicos de España. *Pueblos Mágicos*. <https://www.pueblosmagicos.es/>

Sanz, M. J., y Galán, E. (2021). Impactos y riesgos derivados del cambio climático en España. Gobierno de España. https://www.miteco.gob.es/content/dam/miteco/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/informeimpactosriesgosccespana_tcm30-518210.pdf

Sarrablo, S. (2025). Sobrarbe pide claridad al Gobierno de Aragón sobre el Plan Pirineos. *Cadena SER*. <https://cadenaser.com/aragon/2025/01/29/sobrarbe-pide-claridad-al-gobierno-de-aragon-sobre-el-plan-pirineos-ser-aragon-oriental/>

Bermejo et al. (2005). *Once historias sobre participación ambiental y algunas reflexiones compartidas*. (Ministerio de Medio Ambiente. Organismo Autónomo Parques Nacionales.) https://www.miteco.gob.es/content/dam/miteco/es/ceneam/recursos/documentos/once-historias-participacion-ambiental_tcm30-172226.pdf

Turismo de Huesca. (2024). *Blog de Huesca La Magia*. Recuperado de <https://www.huescalamagia.es/blog/>

Turismo de Huesca. (2025). *'Muy poco vienes, para lo cerca que lo tienes...'*, nueva campaña de la Provincia de Huesca. Recuperado de <https://www.huescalamagia.es/blog/muy-poco-vienes-para-lo-cerca-que-lo-tienes-nueva-campana-de-la-provincia-de-huesca/>

8. Anexo:

8.1. Análisis DAFO

Se ha procedido a realizar un análisis DAFO que incluye tanto las apreciaciones de las personas consultadas durante las entrevistas como aquellos elementos identificados en las primeras secciones del informe a través de la investigación y compilación de datos de la actividad turística desde un punto de vista más cuantitativo.

El esquema también incorpora elementos relacionados con el cambio climático y sus efectos sobre la actividad turística del parque natural de los Valles Occidentales, así como de los municipios que lo integran o que se relacionan con dicha actividad. El cambio climático, entendido como un factor externo que actúa como un marco general, crea impactos diversos que pueden manifestarse de diversos modos. Aunque representa una amenaza global para la actividad turística en este entorno, sus manifestaciones específicas (como la alteración de ecosistemas, el aumento de fenómenos extremos o la prolongación de ciertas temporadas) han sido añadidas y clasificadas en el DAFO según su impacto en las dimensiones ambiental, social y económica del territorio³³.

Tabla 14. **DAFO de la actividad turística en los Valles Occidentales**

Fortalezas	Debilidades	Oportunidades	Amenazas
Rica biodiversidad con especies emblemáticas (oso pardo, quebrantahuesos, pícidos)	Notable proceso de despoblación, envejecimiento y masculinización de la población de los distintos municipios relacionados con Los Valles Occidentales	Prolongación de la temporada de turismo de montaña debido a temperaturas más suaves en primavera y otoño, atrayendo visitantes de destinos menos confortables por altas temperaturas.	Reducción de la temporada de esquí y la cobertura de nieve, afectando a la actividad en los refugios (Gabardito, Lizara, Linza), espacios nórdicos y en Aísa (dependiente de Candanchú) a causa del incremento de temperaturas y reducción de lluvias
Bosques mixtos eurosiberianos y amplias superficies supraforestales, cuya diversidad arbórea favorece la resiliencia ecosistémica	Infraestructuras de comunicación terrestre deficientes	Promoción de valores ecológicos y culturales únicos para atraer visitantes respetuosos con el medio natural y el territorio	Pérdida de confort climático durante la temporada estival por el incremento de temperaturas
Presencia de zonas de protección especial (ZEPA y ZEC) que fortalecen su atractivo para ecoturismo y conservación	Abandono y dejadez de la red de senderos	Elevado potencial de desarrollo de actividades al aire libre	Incremento de fenómenos extremos (sequías, inundaciones, incendios, etc.) que afectan la seguridad turística
Desarrollo actual de diversas estrategias de restauración ecológica y corredores ecológicos que favorecen la conectividad	Transporte público interno escaso	Creciente demanda por turismo sostenible y experiencias educativas en naturaleza	Alteración de elementos iconográficos del paisaje y en la provisión de servicios ecosistémicos (lagos, turberas, desplazamiento de comunidades vegetales, etc.)
Patrimonio natural, histórico, cultural y megalítico único	Masificación del espacio, de las vías de acceso y de los aparcamientos durante los meses de temporada alta	Existencia de casos de éxito en áreas similares de uso de soluciones basadas en la naturaleza para restaurar ecosistemas y mejorar resiliencia	El incremento de temperaturas puede afectar negativamente la gestión de servicios de alojamientos (adelanto de los horarios de desayuno para evitar horas de mayor calor, baja actividad durante picos de calor, etc.)

³³ Para acompañar el DAFO con información relacionada con los impactos del cambio climático, se han consultado las siguientes fuentes: Beguería (2023); De Campos et al. (2016); Folia Consultores (2017); Gobierno de España (2022); OPCC (2024); OPCC ADAPYR (2022); Sanz, Galán (2021). Ello ha permitido complementar el conocimiento generado y recogido en materia ambiental y climática durante el trabajo y las visitas de campo realizadas para la elaboración del presente documento.

Potencial de desarrollo sostenible del turismo (oferta y demanda centrada en la valorización del patrimonio natural y cultural del parque)	Carencia de plazas de estacionamiento	Potenciación del turismo ornitológico y otras formas de turismo especializado	Potencial incremento de golpes de calor y deshidratación en senderistas
Marcada proyección de un turismo tranquilo y de apreciación del entorno natural	Infraestructuras turísticas sensibles a fenómenos climáticos extremos (inundaciones, deslizamientos)	Incremento de turistas internacionales (incremento del tamaño del mercado internacional)	Presión sobre recursos hídricos y aumento de conflictos con otras actividades económicas
Desarrollo del turismo familiar extendido	Actividad turística altamente estacional	Recuperación de la afluencia de visitantes postpandemia	Competencia con destinos turísticos mejor adaptados al cambio climático o más diversificados
Fuerte presencia del mercado nacional de turistas	Notable dependencia económica y laboral de la actividad turística	Ligera redistribución postpandemia de la afluencia de turistas fuera de los meses más concurridos	La mayoría de los turistas acceden al parque mediante vehículo privado
La demanda turística se complementa con un creciente mercado de origen internacional	Dependencia en la temporada de invierno de actividades de nieve como esquí, esquí de montaña, de fondo, etc.	Nuevas tecnologías y teletrabajo (Adopta un sendero, señalización y digitalización de senderos, etc.)	El acceso de turistas en autocaravanas conlleva mayor generación de residuos, ocupación indebida del espacio, menos gasto en servicios locales, masificación de los accesos, conflictos con ganaderos, etc.
Presencia de numerosas infraestructuras para apoyar la actividad turística (senderos, refugios de montaña, parque de tirolinas, centro de interpretación, etc.)	Cierta escasez de empresas de turismo activo en los diferentes pueblos	Generación de sinergias entre la actividad ganadera, forestal y el turismo	Incremento de las emisiones de CO2 debidas al aumento de turistas internacionales
Tendencia general de crecimiento y diversificación de la oferta de alojamientos (especialmente en viviendas de uso turístico y turismo rural)	Incremental dificultad de acceso a la vivienda		Ligera reducción en la afluencia de turistas (disminución de las pernoctaciones y de las visitas)
Notable recuperación y resiliencia de las actividades de hostelería respecto a la emergencia del Covid	Predominio de las estancias de un día o menos		Falta de colaboración entre distintas administraciones (municipal, comarcal, autonómica y del Parque Natural)
	Falta de promoción turística y apoyo des del ámbito institucional		Las regulaciones y restricciones administrativas en el ámbito del parque pueden llegar a sentirse una carga para la población local
	Falta de técnicos especializados en turismo que presten apoyo directo a las empresas e iniciativas locales		Percepción de falta de apoyo y de recursos por parte de la administración
	Perturbación de la biodiversidad (afectación nidificación de determinadas especies, contaminación de pequeñas fuentes de agua, compactación de los senderos, etc.)		Disminución de la ganadería y de los usos agrícolas de montaña, lo que afecta negativamente al mantenimiento del territorio

	Notable incremento de los residuos generados durante la temporada alta y gestión insuficiente de los residuos		La percepción de determinados sectores de la población de los efectos adversos de la introducción del oso pardo esloveno en el Pirineo francés.
	Falta de baños público en el medio natural		Turistas que no respetan el entorno y generan residuos.
	Insuficiencia de depuradoras		
	Incremental dependencia de sistemas de climatización de alojamientos y establecimientos para hacer frente a las temperaturas elevadas		
	Limitaciones en captación de inversiones frente a destinos más consolidados (urbanos, de sol y playa, etc.)		

Fuente: Elaboración propia

8.2. Gobernanza del modelo turístico

En esta sección se identifican los principales actores, figuras, políticas y programas que condicionan el modelo de gobernanza turística en el Parque Natural de los Valles Occidentales. Se analizan las competencias de los distintos niveles administrativos, desde el Gobierno Central hasta los ayuntamientos locales, así como el papel de entidades privadas y comunitarias.

El sistema de gobernanza turística en la región se caracteriza por una gestión descentralizada, en la que el Gobierno de Aragón asume las competencias principales en materia de ordenación y promoción del turismo, mientras que la Diputación Provincial de Huesca y la Comarca de la Jacetania actúan como coordinadoras entre los municipios y el gobierno autonómico, facilitando la implementación de políticas y la gestión de proyectos. Por su parte, los municipios son responsables de la gestión directa del turismo, incluyendo la promoción de actividades, el mantenimiento de infraestructuras y el desarrollo de iniciativas locales. Todo este proceso de gestión y competencias descentralizadas se encuentra coordinado por el gobierno central que, a pesar de delegar competencias turísticas a las comunidades autónomas, establece las directrices a seguir por los demás niveles administrativos mediante la creación de normativas generales, políticas nacionales y estrategias de desarrollo.

Administración del parque natural de Los Valles Occidentales

El Parque Natural de Los Valles Occidentales, declarado en 2006, tiene como objetivos fundamentales la protección y preservación de su biodiversidad y geodiversidad y el desarrollo sostenible de las comunidades locales que lo integran y rodean. Su gestión está orientada a la conservación de ecosistemas de alta montaña y a la protección de flora y fauna características de la región, asegurando que las actividades humanas dentro del parque permitan la preservación del entorno³⁴.

La responsabilidad de la gestión del parque natural recae en el **Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón**, a través del **Servicio Provincial de Huesca**, bajo cuya dirección se coordinan las diferentes actividades y normativas. Este proceso se apoya en organismos como el **Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA)**, que tramita expedientes específicos; los Agentes para la Protección de la Naturaleza, responsables de labores de vigilancia y conservación; y la empresa pública **SARGA**, encargada de prestar asistencia técnica, gestionar el Centro de Interpretación de Ansó y desarrollar actividades de sensibilización, educación y valorización del parque. El parque cuenta con un presupuesto destinado principalmente a actividades de

³⁴ Gobierno de Aragón (2007).

conservación, desarrollo económico y uso público, siendo el Gobierno de Aragón la principal fuente de financiación, complementada por el fondo europeo FEADER.

La gestión del parque está regida principalmente por dos instrumentos jurídicos; los **Planes de Ordenación de los Recursos Naturales** (PORN)³⁵ y los **Planes Rectores de Uso y Gestión** (PRUG)³⁶, que establecen las directrices para la regulación de actividades, la delimitación de las áreas protegidas y el manejo de la superficie de influencia socioeconómica. Este ámbito incluye también la mancomunidad forestal de Jasa-Aísa y la de Ansó-Fago, que gestionan de manera conjunta servicios relacionados con los aprovechamientos forestales, ganaderos y cinegéticos. Además, el parque alberga importantes figuras de conservación, como dos **Zonas Especiales de Conservación** (ZEC) y una **Zona de Especial Protección para las Aves** (ZEPA). Dentro de sus límites se encuentra también el **Paisaje Protegido de las Fozes de Fago y Biniés**, enclave singular que comparte recursos administrativos y humanos con el parque.

La gestión del parque está respaldada por el **Patronato del Parque Natural de los Valles Occidentales**, un órgano colegiado de carácter consultivo y participativo donde se integran representantes de las administraciones públicas (central y regionales), ayuntamientos de los municipios implicados, asociaciones civiles, organismos ambientales y otras entidades relevantes. Este patronato actúa como un espacio de colaboración y asesoramiento en temas clave como la conservación, el desarrollo socioeconómico y la gestión del turismo. La empresa pública **Turismo de Aragón** también trabaja en tareas de promoción para posicionar a los Valles Occidentales como un destino importante dentro del Pirineo aragonés.

A modo de ilustración en materia de actuaciones de desarrollo socioeconómico en el territorio emprendidas por el parque, encontramos que, según la **Ley de Espacios Protegidos de Aragón**³⁷, el parque natural destina un régimen económico de ayudas y medidas compensatorias a entidades locales, empresas y particulares integrados en las áreas de influencia. El 2023, el importe de la compensación total, repartido entre los ayuntamientos de Aísa, Ansó, Aragüés del Puerto, Borau y Valle de Hecho ascendió hasta los **297.000€**. Compensaciones determinadas en base a las hectáreas protegidas por el parque.

Según la última memoria de gestión publicada en 2024³⁸, se indica que, durante 2023, se realizaron múltiples actuaciones enfocadas en la conservación del patrimonio natural, el uso público y el desarrollo socioeconómico. Estas incluyeron **labores de mantenimiento y vigilancia**, llevadas a cabo por agentes de protección y cuadrillas especializadas, que ejecutaron mejoras en infraestructuras, control de pastos y silvicultura sostenible. Además, se implementaron programas de **monitoreo de biodiversidad** y **gestión de especies amenazadas**, así como medidas de **prevención de erosión** y **regulación de actividades recreativas**. Se desarrollaron diversas actividades vinculadas al turismo, como la gestión del **Centro de Interpretación de Ansó**, donde se ofrece información sobre senderos, meteorología y actividades disponibles. También se mejoraron infraestructuras turísticas, como la **señalización** en caminos y senderos. Además, se autorizaron eventos recreativos y deportivos, como travesías en bicicleta, marchas, carreras, campamentos, acampadas, circulación de pistas, barbacoas, etc. Durante los meses de mayor afluencia, se reforzó la vigilancia y se proporcionó información a los visitantes sobre la normativa del parque.

El parque natural de los Valles Occidentales está integrado dentro de la Red Natura 2000, Red Natural de Aragón y a la Federación Europarc-España para atender cuestiones organizativas. La federación Europarc otorgó al Parque Natural de los Valles Occidentales en 2015 el distintivo de la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS). Como parte de este compromiso, se elaboró un plan de acción 2015-2019, con objetivos estratégicos enfocados en la mejora de la cooperación entre agentes turísticos, la conservación del entorno, la mejora de infraestructuras y la promoción turística. Este reconocimiento se materializó a través de la obtención del distintivo CETS, sello de la promoción y conservación del patrimonio natural del parque³⁹.

³⁵ Gobierno de Aragón (2006).

³⁶ Gobierno de Aragón (2014a).

³⁷ Gobierno de Aragón (2015b).

³⁸ Gobierno de Aragón (2023).

³⁹ Gobierno de Aragón (2014b).

Gobierno central

Las competencias en materia de gobernanza del Gobierno Central se centran, fundamentalmente, en la creación de normativas generales, políticas nacionales y estrategias de desarrollo que establecen las directrices a seguir por los demás niveles administrativos⁴⁰.

En el contexto de la gobernanza turística, el Gobierno Central, principalmente a través del **Ministerio de Industria y Turismo**, establece un marco legal y estratégico que las comunidades autónomas, provincias, comarcas y municipios deben implementar y adaptar según sus contextos específicos. La descentralización de competencias permite que las administraciones autonómicas, que tienen competencias exclusivas en turismo según lo establecido en los estatutos de autonomía, diseñen políticas y estrategias más ajustadas a las características de su territorio. Por ejemplo, la gestión de recursos turísticos y la promoción del Parque Natural de los Valles Occidentales recaen en gran medida en el gobierno autonómico, aunque estas acciones se apoyan en el marco estratégico nacional.

Algunos de los planes, estrategias e iniciativas desarrolladas en materia de turismo y/o desarrollo socioeconómico por el gobierno central son:

- **[Estrategia de Turismo Sostenible de España 2030](#)**: esta estrategia establece las bases para transformar el turismo español hacia un modelo de crecimiento sostenido y sostenible, apoyado en la mejora de la competitividad y la rentabilidad de la industria, la conservación del patrimonio natural y cultural, y la distribución equitativa de los beneficios del turismo.
- **[Plan de Modernización y Competitividad del Sector Turístico](#)**: el plan abordó la modernización del sector turístico español desde una perspectiva integral, incluyendo ámbitos estratégicos como la sostenibilidad de los destinos, la eficiencia energética, la economía circular, la preservación del patrimonio histórico de uso turístico y la digitalización del sector
- **[Plan de Recuperación: 130 medidas frente al reto demográfico](#)**: esta iniciativa busca abordar los desafíos de la despoblación y el envejecimiento en áreas rurales mediante 130 medidas que promueven el desarrollo económico y social, incluyendo el impulso al turismo sostenible como motor de revitalización territorial.
- **[Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos](#)**: los planes son mecanismos de actuación cooperada entre la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, con el objetivo de acometer actuaciones transformadoras en el sector turístico en los ámbitos de la transición verde, la transición digital y la mejora de la competitividad turística.
- **[Plan Turístico Nacional Xacobeo 21-22](#)**: el plan se centra en la conservación y promoción de los Caminos de Santiago, incluyendo la rehabilitación de bienes patrimoniales y la mejora de infraestructuras turísticas. Dada la presencia del Camino de Santiago en el Parque Natural de los Valles Occidentales, este plan es especialmente relevante para la región. Existen precedentes de iniciativas y actuaciones de desarrollo socioeconómico y turístico relacionados con el Camino de Santiago en el territorio que ocupa el parque natural y los municipios que los integran principalmente en forma de rutas y actividades de interpretación del patrimonio histórico y arquitectónico.
- **[Plan Estratégico de la PAC 2023-2027](#)**: el plan español para el actual periodo de ejecución de la Política Agraria Común europea persigue el desarrollo sostenible de la agricultura, la alimentación y las zonas rurales en España, garantizando la seguridad alimentaria y fomentando prácticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente. Incluye medidas para mejorar la competitividad del sector agrícola y promover el desarrollo rural.

Gobierno de Aragón

El Gobierno de Aragón ostenta competencias exclusivas en materia de turismo, tal y como establece su Estatuto de Autonomía⁴¹. Estas competencias abarcan la ordenación y promoción del sector turístico, su fomento, y la regulación y clasificación de las empresas y establecimientos turísticos en la comunidad autónoma.

El marco legal turístico de Aragón⁴² establece las directrices para el desarrollo sostenible del turismo, la calidad de los servicios turísticos y la protección de los derechos de los turistas. Algunos de los planes, estrategias e iniciativas desarrolladas en materia de turismo y/o desarrollo socioeconómico por el gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón son:

⁴⁰ España (1978) art. 149.1.13.; España (1992); Ministerio de Industria Comercio y Turismo (2019).

⁴¹ Gobierno de Aragón (2015a).

⁴² Gobierno de Aragón (2016).

- **Plan Aragonés de Estrategia Turística 2025-2030**: actualmente en proceso participativo, este plan busca definir las líneas estratégicas y medidas para el desarrollo sostenible del sector turístico en Aragón durante el próximo quinquenio. Se enfoca en la diversificación de la oferta turística, la promoción del destino, la digitalización y la gobernanza colaborativa.
- **Estrategia Aragón Turismo Sostenible 2030**: desarrollada en 2020, esta estrategia tiene como objetivo principal promover un turismo sostenible en la región, equilibrando el crecimiento económico con la conservación del medio ambiente y la cohesión social.
- **Plan Estratégico de Turismo Deportivo**: anunciado en enero de 2025 en el FITUR, el plan busca posicionar a Aragón como un referente en turismo deportivo, aprovechando eventos como la Quebrantahuesos, la Baja Aragón y las maratones.
- **Plan Pirineos**: con una inversión inicial de 75 millones de euros, este plan incluye inversiones significativas en las estaciones de esquí y en viviendas para trabajadores de áreas turísticas, con el objetivo de revitalizar la economía de las zonas montañosas. La puesta en marcha del plan se inició con los presupuestos autonómicos de 2024 y se extenderá durante los próximos ocho años alcanzando los 250 millones en total⁴³. El plan contempla la unión mediante telecabina de las estaciones de esquí Astún y Candanchú mediante un presupuesto total de 26 millones de euros.
 - Dentro del Plan Pirineos, el **Gobierno de Aragón publicó una orden** por la que se anunciaban subvenciones para la inversión en infraestructuras, equipos e instalaciones relacionadas con la implementación y el mantenimiento de sistemas de fabricación de nieve en centros de esquí alpino y de fondo en la provincia de Huesca para el período 2024-2027 con un importe de 48 millones de euros. En los Valles occidentales, no hay pistas de esquí alpino pero sí se puede practicar actividades de esquí nórdico, de fondo y rutas con raquetas de nieve.
- **Plan Aragón Más Vivienda**: con una inversión de 400 millones de euros en seis años, este plan busca aumentar la oferta de viviendas públicas y ofrecer ayudas al alquiler, especialmente destinadas a jóvenes y trabajadores en zonas turísticas, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de la región.

Diputación Provincial de Huesca

La Diputación Provincial de Huesca tiene entre sus principales competencias el fomento del turismo, la mejora de infraestructuras y el apoyo al desarrollo socioeconómico en el territorio provincial. La diputación desempeña tareas de dinamización de los municipios de la provincia, facilitando recursos y apoyo técnico a los ayuntamientos para el desarrollo de iniciativas turísticas y económicas. Su labor se articula a través de diferentes programas de cooperación económica, promoción turística y mejora del patrimonio natural y cultural.

Si bien la gestión directa del Parque Natural de los Valles Occidentales es competencia del Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Huesca tiene un impacto significativo en la dinamización socioeconómica de los municipios que forman parte de su entorno. Adicionalmente, la Diputación Provincial financia proyectos de infraestructuras en localidades como Ansó y Aísa, mejorando accesos, señalización y servicios⁴⁴.

Algunos de los planes, estrategias e iniciativas desarrolladas en materia de turismo y/o desarrollo socioeconómico por la Diputación Provincial de Huesca son:

- **Plan Estratégico + Alto Aragón**: este plan tiene como objetivo avanzar hacia un turismo sostenible y consolidar la provincia de Huesca como un destino turístico internacional de referencia en turismo deportivo y de naturaleza. Incluye estrategias para la adaptación al cambio climático, la digitalización y la innovación. El plan toma como referencia la programación 2021-2027 de los fondos estructurales europeos pero el cronograma del plan se divide en 3 fases: corto plazo, 2024, medio plazo, 2027 y largo plazo, 2030. A pesar de que el plan no especifica el monto total del presupuesto sí que menciona distintos rangos de inversión, desde proyectos de menos de 100.000 € hasta un millón de euros.
- **Plan Estratégico de Subvenciones de la Diputación Provincial de Huesca**: la Diputación establece las líneas de apoyo económico para proyectos que fomenten el desarrollo local, incluyendo iniciativas turísticas y culturales que potencian el atractivo de la provincia. Estas subvenciones permiten a los municipios mejorar

⁴³ Recientemente se han reportado problemas en el despliegue de los fondos del plan; la Comarca de Sobrarbe demandó mayor claridad sobre el plan al Gobierno de Aragón indicando que en 2025 siguen sin noticias, señalando un aumento significativo de los costes de distintos proyectos sobre los costes previstos inicialmente (Sarrablo, 2025).

⁴⁴ A modo de ejemplo, a finales de 2024 la Diputación Provincial de Huesca invirtió 1,5 millones de euros para poner en servicio la nueva carretera que conecta el valle de Aísa (Valles Occidentales) con la A-21 por el camino entre Ascara y Lastiesas (Heraldo de Aragón, 2023).

infraestructuras. El plan de subvenciones abarca el período 2024-2027 y su financiación se realiza principalmente con ingresos propios de la Diputación Provincial de Huesca. Ello significa una inversión de varios millones de euros anuales para las distintas líneas de subvención. El plan de cooperación económica para inversiones municipales, con un coste aproximado de 18 millones de euros y las subvenciones a ayuntamientos para inversiones, con un coste aproximado de 7 millones de euros, son las líneas de subvenciones con más recursos económicos.

- **[Marca Turística "Tu Provincia Huesca la Magia"](#)**: Esta iniciativa ha sido reconocida por su enfoque en la sostenibilidad y el turismo rural, dirigida especialmente a turistas mayores de 50 años y a la comunidad de "nómadas rurales".
- **[Campaña "Muy poco vienes para lo cerca que lo tienes..."](#)**: Lanzada en 2025 como parte de la marca turística de la Diputación, esta campaña busca atraer a más visitantes durante todo el año, destacando la diversidad y proximidad de la oferta turística de Huesca. Se enfoca en segmentos como la aventura, el turismo de reuniones, la gastronomía y el patrimonio.

Comarca de La Jacetania

La Comarca de La Jacetania, donde se encuentran los municipios integrados en Los Valles Occidentales, es un actor principal en la región dentro del sistema turístico descentralizado de Aragón. Según la legislación aragonesa en materia turística⁴⁵, las comarcas tienen competencias específicas en esta área. Entre las principales competencias encontramos la creación, conservación y gestión de recursos turísticos; la coordinación y gestión de oficinas de turismo; la emisión de informes sobre actividades de interés turístico; el asesoramiento técnico al sector turístico; y el otorgamiento de subvenciones para el desarrollo de iniciativas turísticas.

La Jacetania lleva a cabo acciones de promoción para posicionar la comarca como un destino turístico atractivo. También colabora con el sector privado, fomentando iniciativas conjuntas que potencien las actividades turísticas y refuercen la promoción del territorio.

Otra responsabilidad destacada de la comarca es la tramitación de los expedientes relacionados con el registro y la clasificación de empresas de actividades turísticas, tales como viviendas de turismo rural, albergues, refugios, cámpines, cafeterías y restaurantes. Estos procedimientos, que incluyen la apertura, ampliación, cambio de titularidad o cese de actividad, son gestionados directamente por La Jacetania, mientras que los trámites relacionados con otros tipos de establecimientos, como hoteles o empresas de turismo activo, son competencia del Gobierno de Aragón. Además, la comarca asume la liquidación, inspección y recaudación de tasas asociadas a la prestación de servicios turísticos.

- **[Informe Diagnóstico y Plan de Acción como Destino Turístico Inteligente](#)**: en marzo de 2024, la Comarca de la Jacetania completó, en colaboración con SEGITTUR, el "Informe Diagnóstico y Plan de Acción DTI". Este proyecto tiene como objetivo mejorar la competitividad del destino en áreas clave como gobernanza, accesibilidad, innovación, tecnología y sostenibilidad.
- **[Estrategia de Desarrollo Local LEADER 2023-2027](#)**: a través de la Asociación para el Desarrollo de la Cuna de Aragón (ADECUARA) del programa de desarrollo rural europeo LEADER, que abarca las comarcas de la Jacetania y Alto Gállego, se ha diseñado la Estrategia de Desarrollo Local Participativo para el periodo 2023-2027. Esta estrategia se centra en dinamizar sectores clave como el turismo sostenible, la valorización del patrimonio cultural y natural, y la diversificación económica del territorio.

Ayuntamientos

Los términos municipales de Aísa, Ansó, Aragüés del Puerto, Borau y Valle de Hecho forman parte integral del entorno del Parque Natural de Los Valles Occidentales, ubicados todos ellos en la provincia de Huesca, dentro de la comarca de La Jacetania. En este diagnóstico también se han incluido los términos municipales de Canal de Berdún, Jasa y Fago debido a su estrecha relación económica, geográfica y administrativa con el parque. Estos municipios comparten la gestión de paisajes, espacios forestales y protegidos, además de colaborar en la planificación territorial de la región en coordinación con el parque. Aunque la única relación formal de términos municipales con el Parque Natural es su pertenencia al mismo, su vínculo con el espacio protegido se manifiesta en consultas frecuentes, autorizaciones y la colaboración para atender necesidades municipales que pueden resolverse mediante los recursos del parque.

⁴⁵ Gobierno de Aragón (2016).

Los ayuntamientos de los municipios que conforman el parque desempeñan un papel protagonista en la gestión de la actividad turística, asumiendo competencias clave en la promoción, regulación y administración de los recursos locales. Su labor se enfoca en proteger y conservar el patrimonio natural y cultural de sus territorios, al tiempo que promueven un desarrollo turístico que favorezca el progreso económico local. Entre sus responsabilidades principales se encuentran la emisión de licencias para alojamientos turísticos y restaurantes, la supervisión del cumplimiento de normativas ambientales y urbanísticas, y la ordenación del territorio para garantizar un uso del suelo compatible con los valores de conservación del parque.

Los ayuntamientos participan del Patronato del **Parque Natural de Los Valles Occidentales**. Además, los ayuntamientos trabajan estrechamente con el Gobierno de Aragón para gestionar subvenciones, aplicar normativas ambientales y turísticas, y colaborar en proyectos de desarrollo local. También mantienen relaciones de cooperación con la Comarca de La Jacetania, especialmente en la promoción conjunta de la región y en la gestión de oficinas de turismo.

En el ámbito local, los ayuntamientos colaboran en el establecimiento y operación de empresas turísticas y trabajan con asociaciones locales para integrar actividades culturales, deportivas y medioambientales en la oferta turística. Asimismo, son responsables de gestionar infraestructuras turísticas relevantes, como el museo etnológico Casa Mazo y el centro de interpretación del megalitismo en Hecho, o el museo del traje ansotano en Ansó.

Sector privado y comunitario

Los municipios del parque se caracterizan por tener un sector servicios que supera en volumen de actividades a otros sectores como la agricultura o la industria, siendo la hostelería la actividad económica más representativa. Este vínculo se refuerza gracias al atractivo natural del parque y la creciente diversificación de la oferta de alojamientos turísticos en los últimos años, especialmente en segmentos como las viviendas de uso turístico y el turismo rural.

Aísa y el Valle de Hecho sobresalen por su amplia capacidad y variedad en alojamientos. Mientras que el Valle de Hecho se distingue por sus cámpines y hoteles, Aísa ha registrado un notable crecimiento en viviendas de uso turístico. Ansó también presenta una oferta variada, destacando sus casas rurales, mientras que municipios como Aragüés del Puerto, Borau y Jasa cuentan con una oferta más limitada y especializada, centrada principalmente en viviendas de turismo rural. La diversidad de alojamientos incluye hoteles, hostales, cámpines, albergues, refugios de montaña y casas rurales, lo que refleja una oferta adaptada a diferentes tipos de visitantes.

Además de los alojamientos, el sector privado turístico de los Valles Occidentales ofrece una amplia diversidad de servicios, desde bares, restaurantes y cafeterías que destacan por su cocina tradicional y el uso de productos locales, hasta empresas de turismo activo. Estas últimas incluyen guías de montaña, servicios de interpretación de la naturaleza y actividades al aire libre como senderismo, deportes de aventura y observación de aves, estableciendo al parque como un destino ideal para el turismo de naturaleza y activo.

El tejido empresarial turístico también cuenta con el respaldo de diversas asociaciones que buscan representar y coordinar los intereses del sector. Un ejemplo destacado es la **asociación intermunicipal Asociación de Empresarios Turísticos de los Valles Occidentales** (cuya marca comercial es *Los Valles Tranquilos*), dedicada a la promoción del turismo en el parque con un enfoque en la sostenibilidad y el atractivo natural del entorno. También existen asociaciones turísticas locales como la **Asociación Turística Valle de Hecho** o la **Asociación de Turismo Rural Naturaleza y Disfrute del Valle de Ansó**, que trabajan para potenciar las actividades turísticas en sus respectivos municipios. Algunas de las asociaciones participan del patronato del parque natural.

En un ámbito más amplio, encontramos entidades que operan en todo el Pirineo aragonés y la comarca de La Jacetania, con un enfoque en el turismo de naturaleza y sostenible. Entre ellas se destacan la **Asociación Profesional Aragonesa de Turismo Ornitológico y Ecoturismo** o la recientemente disuelta **Asociación Turística Valle del Aragón**, que incluía al municipio de Aísa y la estación de Candanchú entre sus miembros. Asimismo, el grupo de acción local **ADECUARA**, mencionado anteriormente, promueve estrategias de turismo sostenible y diversificado como herramienta para dinamizar las economías locales de los municipios del parque.

En el ámbito de la conservación natural, entidades como la **Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos** trabajan en la región, poniendo de manifiesto la relevancia del turismo de naturaleza en el parque.

Cabe destacar también el importante patrimonio religioso que se encuentra en el parque y que incluye templos, ermitas y focos eclesiásticos como el **Monasterio de Siresa**. En este caso, la **Diócesis de Jaca** ostenta la administración que ordena la actividad parroquial de los términos municipales incluidos en el parque natural gestionando directamente las visitas al Monasterio de Siresa, uno de los edificios de mayor importancia histórica y cultural de Los Valles Occidentales y de la comarca.

Consortio y mancomunidad de los Valles

En el ejercicio de identificación de actores y figuras relevantes en la actividad turística del parque natural de Los Valles Occidentales y municipios integrados y relacionados, es interesante señalar que, el **Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de los Valles, Fago, Aísa y Borau** permite crear un **Consortio del Parque Natural y del Área de Influencia Socioeconómica de los Valles Occidentales**. Esta figura, concebida como un modelo de gestión coordinada de competencias concurrentes, dependerá del acuerdo entre las administraciones públicas implicadas, como el Gobierno de Aragón, la Comarca de la Jacetania y las entidades locales de la zona. La creación del consorcio se realizaría mediante un convenio de colaboración en virtud del marco legal establecido, sin que esto implique la renuncia o transferencia de competencias atribuidas por ley a las partes firmantes⁴⁶.

De materializarse, este consorcio podría asumir funciones relacionadas con la gestión del parque natural y con el fomento del desarrollo socioeconómico del ámbito territorial definido por el PORN. Los estatutos del consorcio determinarían sus fines específicos, así como su régimen orgánico, funcional y financiero. Este enfoque permitiría optimizar la coordinación y colaboración entre las distintas instituciones implicadas, asegurando que los objetivos de sostenibilidad y desarrollo sigan siendo una prioridad en la gestión del parque y su área de influencia.

La formación de consorcios en el territorio del parque natural cuenta con el precedente del **Consortio para el Fomento del Desarrollo Socioeconómico de los Valles** que fue constituido en 2001 como una entidad pública destinada a coordinar esfuerzos entre ayuntamientos, mancomunidades forestales, vecinos y otras entidades locales en el contexto de la elaboración del **Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de los Valles Occidentales del Pirineo Aragonés**⁴⁷. Su objetivo principal consistió en liderar un modelo de desarrollo sostenible que conciliara la conservación del entorno natural con el progreso socioeconómico de los municipios de la región, que incluía a Ansó, Hecho, Fago, Aragüés del Puerto, Jasa, Aísa y Borau.

El Consorcio articuló un proceso inclusivo que involucró a administraciones locales, asociaciones y vecinos mediante talleres, consultas públicas y reuniones con técnicos y representantes políticos. Esto permitió que el diseño del PORN reflejara tanto las necesidades locales como valores de conservación ambiental. Además, el Consorcio impulsó un Plan de Desarrollo Socioeconómico que contemplaba acciones concretas en sectores clave como la ganadería, el turismo y la gestión forestal. Una vez formalizada la conformación del parque natural y elaborado el plan de ordenación el consorcio se desconfiguró.

Previo a la declaración del parque natural, existía la figura administrativa de la Mancomunidad de los Valles, Fago, Aísa y Borau creada para gestionar de manera conjunta diversos servicios y recursos en esta región. En 1997, se inició un procedimiento de aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de dicha mancomunidad por el cual se establecieron las directrices para la conservación y uso sostenible de los recursos naturales en las áreas integradas. La mancomunidad desempeñó un papel fundamental en la creación del Parque Natural de los Valles Occidentales. En 2006, se aprobó el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de los Valles, Fago, Aísa y Borau, que sentó las bases para la declaración del parque natural ese mismo año⁴⁸.

⁴⁶ Gobierno de Aragón (2006).

⁴⁷ Bermejo et al (2005).

⁴⁸ Gobierno de Aragón (2007).

Mapa de actores clave con influencia en la actividad turística en Los Valles Occidentales

BIOPIRINEO

*Conectar la naturaleza con la economía del territorio. Crear nuevos recursos, pero sin alterar los propios recursos. **Apostar por un nuevo Pirineo** más eficiente en todos los sentidos.*

BioPirineo cuenta con el apoyo de la **Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO)** en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU.o